

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Leseförderung

Studie zur Wirksamkeit von Lesefördermethoden

eingereicht von: Sibylle Oetterli

Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini

Datum der Abgabe: 6. Dezember 2014

Abstract

Die vorliegende Arbeit stellt eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema Leseförderung auf der Primarstufe dar.

Anhand zweier ausgewählter Lesetrainings (*Lesewerkstatt* und *Lautlesetandem*) wurde an zwölf Primarklassen des Kantons Zürich mittels einer Interventionsstudie untersucht, welche Wirkung jeweils ein Lesetraining auf die förderliche Entwicklung der Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern hat.

Um differenzierte Erkenntnisse zu diesem Thema zu gewinnen, wählte die Verfasserin der Arbeit bewusst zwei in ihrer Methode und Form unterschiedliche Lesetrainings. Die an der Untersuchung teilnehmenden Klassen führten die Lesetrainings über ein halbes Jahr regelmässig durch. Um die Wirksamkeit der beiden Lesetrainings repräsentativ vergleichen zu können, beteiligten sich an der Studie betreffend Leseförderung unabhängige Kontrollklassen, welche sich mit keinem der beiden Lesetrainings befassten. Die aus standardisierten Lesetests gewonnenen und verarbeiteten Daten und die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern der Verfasserin massgebliche Grundlagen für ihre Schlussfolgerungen und Konsequenzen betreffend der Umsetzung gezielter Leseförderung für alle Lernenden der Primarstufe im schulischen und ausserschulischen Bereich.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Glossar	4
1. Einleitung	5
2. Ausgangslage	6
2.1 Persönliche Erfahrungen und Motivation	6
2.2 Befunde aus den internationalen Schulleistungsstudien PISA	6
2.3 Allgemeine Fragen	9
3. Theoretischer Bezugsrahmen	10
3.1 ICF als Rahmenmodell	10
3.2 Lesekompetenz	12
3.2.1 Determinanten.....	12
3.2.2 Teilprozesse und deren Entwicklung.....	16
3.3. Wichtige Begriffe	20
3.3.1 Leseflüssigkeit.....	20
3.3.2 Lesestrategien.....	21
3.3.3 Lesemotivation.....	21
3.3.4 Selbstregulierendes Lesen.....	22
3.4 Leseförderung	23
3.4.1 Lehrplan.....	23
3.4.2 Prinzipien des Sprachunterrichts.....	25
3.4.3 Wirksame Förderung.....	27
3.4.4 Massnahmen und Förderprogramme.....	28
3.4.5 Viellese-Verfahren.....	29
3.4.6 Lautleseverfahren.....	30
3.4.7 Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Freies Lesen oder Lesetraining?“.....	30
3.4.8 Studie zur Förderung der Leseflüssigkeit.....	31
4. Hauptfragestellung	32
5. Methode	33
5.1 Stichprobe	33
5.2 Interventionen	33
5.2.1 Lesewerkstatt.....	33
5.2.2 Lautlesetandem.....	36
5.2.3 Kontrollgruppe.....	38

5.3	Genehmigungen	39
5.4	Studiendesign und Ablauf	39
5.5	Abhängige Masse	40
5.6	Statistische Analyse der Daten	40
5.6.1	Salzburger Lesescreening	40
5.6.2	ELFE 1-6 Leseverständnistest	41
6.	Hypothesen	43
7.	Ergebnisse	44
7.1	Lesegeschwindigkeit	44
7.2	Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung	47
7.3	Satzverständnis	50
7.4	Textverständnis	53
8.	Diskussion der Ergebnisse	56
9.	Beantwortung der Fragestellung	59
10.	Kritische Würdigung der Untersuchung	60
11.	Schlussfolgerungen und Konsequenzen	61
11.1	Qualitätsmerkmale der Lesetrainings	61
11.2	Merkmale guten Leseunterrichts	62
11.2	Metaanalyse zur Leseförderung	62
12.	Schlussreflektion	63
13.	Literaturverzeichnis	65
14.	Abbildungsverzeichnis	66
15.	Tabellenverzeichnis	67

Glossar

Dekodieren

Erkennen ganzer Wörter oder grösserer Wortbestandteile.

Grapheme

Buchstaben oder Buchstabengruppen (ch, sch), denen ein Laut zugeordnet ist.

ICF

International Classification of Functioning, Disability and Health. Von der WHO (World Health Organisation) erstellte Klassifikation zur Beschreibung des funktionalen Gesundheitszustandes, der Behinderung, der sozialen Beeinträchtigung sowie der relevanten Umweltfaktoren von Menschen.

Mittelwert

Summe aller Werte geteilt durch die Anzahl.

Morphem

Minimale grammatische Einheiten, aus denen die Ausdrücke einer Sprache zusammengesetzt sind.

OECD

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Phoneme

Laute, kleinstmögliche Einheit unserer Sprache.

Phonologische Bewusstheit

Fähigkeit, einzelne Segmente der Sprache zu erkennen und diese zu manipulieren (Wörter in Phoneme gliedern, aus Phonemen Teile zusammensetzen, Phoneme austauschen, etc.).

PISA

Programme for International Student Assessment.

Rekodieren

Stückweises „Erlesen“ Buchstabe für Buchstabe.

Standardabweichung

Mass für die Streuung von Werten in einer Verteilung.

In der gesamten Arbeit steht der Begriff „Leser“ auch für die weibliche Form „Leserin“. Der Lesbarkeit halber wird grundsätzlich die männliche Form verwendet.

1. Einleitung

Lesen wird in erster Linie oft mit einer Freizeitbeschäftigung in Verbindung gebracht. Heute stellt Lesen jedoch nicht nur Genuss, Wissens- und Informationstransfer dar, sondern die schriftliche Sprache prägt deutlich unseren Alltag. Es ist eine selbstverständliche und unabdingbare Voraussetzung, sich im privaten, gesellschaftlichen und kulturellen Leben über die schriftliche Sprache orientieren zu können und damit zu kommunizieren. Durch die fortschreitende Digitalisierung gewinnt der kompetente Umgang mit schriftsprachlichem Material zunehmend an Bedeutung. Viele Informations- und Verkaufsstellen wie beispielsweise der Bahnschalter werden durch Computer oder das Internet ersetzt und der selbständige Umgang damit vorausgesetzt. Eine uneingeschränkte Partizipation am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben ist ohne die Auseinandersetzung mit schriftsprachlichem Material zunehmend unvorstellbar.

Im schulischen Bereich stellt sinnverstehendes Lesen eine zentrale Grundfähigkeit in fast allen Unterrichtsfächern dar. Dazu erwähnt Lenhard (2013) in seinem Werk *„Leseverständnis und Lesekompetenz“*: „Wir lesen erheblich häufiger, als wir schreiben oder rechnen“ (Lenhard, 2013, S. 11). Unzureichende Lesekompetenz verringert nicht nur die beruflichen Chancen, sie kann auch zu sozialen Ausgrenzungen führen. Laut Lenhard setzen fast alle Berufsgruppen grundlegende Lesefähigkeiten voraus. Die Schule trägt einen ganz wesentlichen Teil zur Förderung und des gelingenden Schriftspracherwerbs von Kindern und Jugendlichen bei. Dieser beginnt aber nicht erst mit dem Schuleintritt. Welche Determinanten auch noch darauf einwirken, wird in dieser Arbeit angesprochen. Der Fokus liegt jedoch bei der Frage, wie die Lernenden in der Schule optimal gefördert werden können, um sich zu kompetenten Leserinnen und Lesern entwickeln zu können.

2. Ausgangslage

In diesem Kapitel werden einerseits die persönliche Motivation der Verfasserin, wie auch ihr Zugang zur Thematik erläutert, sowie aktuelle Befunde aus der Leseforschung dargestellt. Das Kapitel schliesst mit allgemeinen Fragen, welche in den theoretischen Teil überleiten.

2.1 Persönliche Erfahrungen und Motivation

In meinem erlernten Beruf als Primarlehrerin und durch meine jetzige Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin ist mir zunehmend bewusst geworden, welche dominierende Stellung das Lesen in der Schule einnimmt. Denn gelesen wird nicht nur im Sprachunterricht, sondern viele andere Fachbereiche wie beispielsweise die Mathematik und der Sachkundeunterricht setzen eine angemessene Lesekompetenz voraus, um als Lernende darin bestehen zu können.

Auffallend ist auch, dass nach Abschluss des obligatorischen Erstleseanges in der 1. Klasse oft unmittelbar das Leseverständnis in den Vordergrund tritt. Lernende, welche das Dekodieren auf der Wortebene bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht genügend automatisieren konnten, werden mit den neuen Anforderungen in der Folge überfordert sein. Möglicherweise können sie ihren Rückstand auch über die Schuljahre hinweg ohne gezielte Förderung nicht mehr aufholen, weil das Anforderungsniveau stets steigt und für sie immer zu hoch und unerreichbar bleiben wird. Im Einzelfall können sich aus einer solchen Situation heraus Frustration und eine abneigende Haltung zum Lesen und damit verbundenen Lernsituationen entwickeln.

In meiner bisherigen beruflichen Aktivität hatte ich mit den Lernenden nebst anderen lesefördernden Methoden diverse Lesetrainings durchgeführt. Jedoch hatte ich nie genau gemessen, mit welchem Training die grössten Fortschritte erzielt werden konnten. Ich erhoffe mir, im Rahmen dieser Arbeit Aufschluss darüber zu erhalten.

Im Wissen, dass der Erwerb sogenannter Vorläuferfertigkeiten den Leselerwerb nachweisbar beeinflusst, befasse ich mich im Rahmen dieser Arbeit hauptsächlich damit, welchen Anteil an Leseförderung die Schule im günstigen Falle beitragen kann.

2.2 Befunde aus den internationalen Schulleistungsstudien PISA

Die PISA-Studien der OECD werden seit 2000 alle drei Jahre durchgeführt und ermöglichen einen internationalen Schulleistungsvergleich von 15-jährigen Jugendlichen aus mittlerweile 65 an der Studie teilnehmenden Ländern. Getestet werden die Fachbereiche Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften. Im Folgenden beschränke ich mich auf den für diese Arbeit relevanten Bereich: **das Lesen.**

Von Jugendlichen, welche die obligatorische Schule abgeschlossen haben, wird im Bereich Lesen das Kompetenzniveau 2 erwartet, um auf dem Arbeitsmarkt bestehen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Lernende mit den Kompetenzniveaus 1a und 1b gelten als schwache Leser, solche mit den Kompetenzniveaus 5 und 6 als starke Leser. Mit dem Attribut schwach wird ein Lernender bezeichnet, der das Niveau 2 nicht erreicht. Mit dem Attribut stark wird ein Lernender bezeichnet, der das Niveau 4 übertrifft (vgl. Abbildung 1).

Niveau 6	Die Lesenden sind fähig, ein ganzes und detailliertes Verständnis eines Textes oder mehrerer Texte zu erlangen und deren Informationen gedanklich miteinander zu verbinden.
Niveau 5	Die Lesenden sind fähig, in einem Text mehrere tief eingebettete Informationen zu finden, zu ordnen und zu erkennen, welche für das Lösen der Aufgabe wichtig sind.
Niveau 4	Die Lesenden sind fähig, in einem Text mehrere Informationen zu finden und zu ordnen. Die Bedeutung sprachlicher Nuancen in einem Textteil wird unter Berücksichtigung des Textes als Ganzes interpretiert.
Niveau 3	Die Lesenden sind fähig, mehrere Informationen zu lokalisieren und auch die bestehenden Zusammenhänge zwischen den Informationen zu erkennen. Mehrere Textteile können gedanklich miteinander verbunden werden und Zusammenhänge werden begriffen, zum Teil mit Bezugnahme auf vertraute Alltagskenntnisse.
Niveau 2	Die Lesenden sind fähig, eine oder mehrere Informationen zu lokalisieren, Zusammenhänge zu begreifen, die Bedeutung eines begrenzten Textteiles zu analysieren und die Hauptidee eines Textes zu identifizieren.
Niveau 1a	Die Lesenden sind fähig, in einem Text zu einem vertrauten Thema eine oder mehrere unabhängige, explizit ausgedrückte Informationen zu lokalisieren, das Hauptthema oder die Absicht des Autors zu erkennen sowie einen einfachen Zusammenhang zwischen den im Text enthaltenen Informationen und allgemeinem Alltagswissen herzustellen.
Niveau 1b	Die Lesenden sind fähig, in einem kurzen, syntaktisch einfachen Text aus einem gewohnten Kontext, dessen Form vertraut ist, beispielsweise eine einfache Liste oder Erzählung oder eine einzige, explizit ausgedrückte Information zu lokalisieren, sofern sie leicht sichtbar ist.

Abbildung 1: Kompetenzniveaus und ihre Lesefähigkeiten (Zugriff am 13.10.14 unter www.pisa.edu.ch/de/lesen)

Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung der Lernenden auf die Kompetenzniveaus. In der Schweiz beträgt der Anteil schwacher Leser demnach 14 Prozent. In den Vergleichsländern erzielten nur Kanada und Finnland statistisch signifikant tiefere Werte.

Der Anteil starker Leser beträgt in der Schweiz 9 Prozent. Signifikant höhere Werte zeigen hier wiederum Kanada und Finnland, Frankreich und Belgien.

Abbildung 2: Leseleistungen nach Kompetenzniveaus, PISA 2012 (Zugriff am 13.10.14 unter www.pisa.edu.ch/de/lesen)

Werden die Studien von 2000 bis 2012 miteinander verglichen, zeichnet sich im Testbereich Lesen ein positiver Trend ab. Dies zeigt sich vor allem bei den schwachen Lesern mit einem geringeren Kompetenzniveau als 2. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die Tatsache, dass Lernende mit Migrationshintergrund der ersten Generation 2012 sozial privilegierter waren und häufiger auch im Elternhaus Deutsch sprachen als noch im Jahr 2000. Bei den starken Lesern mit dem Kompetenzniveau 5 oder mehr konnte über die Jahre hinweg keine signifikante Veränderung festgestellt werden (vgl. pisa.edu.ch/de/lesen).

Abbildung 3: PISA 2000 – PISA 2012. Leistungen im Lesen (Zugriff am 13.10.14 unter www.pisa.edu.ch/de/lesen)

2.3 Allgemeine Fragen

Laut den Ergebnissen aus den PISA-Studien ist der leicht positive Trend im Bereich Lesen vor allem auf Veränderungen des sozioökonomischen Status von Lernenden mit Migrationshintergrund zurückzuführen (vgl. Kapitel 2.2).

Im Rahmen dieser Arbeit wird thematisiert, wie Lernende der Primarschulstufe unabhängig von ihrem kulturellen und sozialen Kontext in der Entwicklung ihrer Lesekompetenz optimal gefördert werden können. Aufgrund der beschriebenen Ausgangslage stellen sich folgende Fragen:

- Profitieren Lernende im Primarschulstufenalter mehr von sogenannten Vielleseverfahren oder von einem gezielten Lesetraining?
- Inwiefern sind die Lesetrainings auf die Bedürfnisse der Lernenden abgestimmt? Profitieren alle Kinder nach ihren unterschiedlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten gleichermassen vom jeweiligen Training?
- Gilt es, Kriterien wie das Lesekompetenzniveau, Geschlecht, Alter oder die Muttersprache bei der Auswahl des Lesetrainings zu berücksichtigen?
- Wie sollte Leseförderung in der Schule gestaltet werden?

Die Hauptfragestellung erfolgt nach der differenzierten Auseinandersetzung mit dem theoretischen Hintergrund der Thematik. Im folgend theoretischen Teil wird der komplexe Begriff der Lesekompetenz genauer betrachtet und erklärt. Weitere wichtige Begriffe und Kompetenzmodelle werden aufgegriffen und erläutert.

3. Theoretischer Bezugsrahmen

Im theoretischen Teil wird aufgezeigt, wie komplex sich Lesekompetenz aus aktueller Sicht der Forschung darstellt und nach welchen Prinzipien und Überlegungen Leseunterricht gestaltet werden sollte.

3.1 ICF als Rahmenmodell

Die Verortung des Bereichs Lesen im Wechselwirkungsmodell der ICF veranschaulicht, inwiefern sich Körperfunktionen und -strukturen, personenbezogene Faktoren und Umweltfaktoren fördernd oder hemmend auf die schulische und ausserschulische Partizipation und Aktivitäten von Lernenden auswirken können. Obwohl Lesen und Schreiben in Wechselwirkung zueinander stehen, beschränkt sich folgende Darstellung der Komplexität und Übersicht wegen ausschliesslich auf den Bereich des Lesens. In den anschliessenden Ausführungen wird teilweise auch auf das Schreiben eingegangen.

Abbildung 4: Wechselwirkungsmodell der ICF

Körperfunktionen und -strukturen

Lesen und Schreiben als Tätigkeiten und Kompetenzen beruhen auf Lernprozessen und solchen der Informationsverarbeitung. Diese Prozesse basieren unter anderem auf genetischen Einflüssen, die sich auf die Entwicklung des Nervensystems auswirken.

Den Einfluss der Vererbung auf die individuellen Lernvoraussetzungen für das Lesen- und Schreibenlernen schätzen die Autoren Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2010) in ihrem Lehrbuch „Legasthenie – LRS“ als gross ein. Die Auswirkungen sollen sich vor allem im Wortlesen, der phonologischen Rekodierung und im orthographischen Wissen zeigen. Wenn beide Eltern von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten betroffen sind, sei die Wahrscheinlichkeit besonders gross, dass dies weitervererbt werde (S. 166-169).

Aktivitäten

Die Entwicklung von **Leseflüssigkeit** setzt in einem unauffälligen Schriftspracherwerb nach der alphabetischen Phase ein (vgl. Kapitel 3.2.2, Abb. 8). Dazu gehören vier Hauptfertigkeiten:

Das korrekte Dekodieren von Wörtern, die Automatisierung der Dekodier-Fähigkeit, die Lesegeschwindigkeit und eine angemessene Segmentierung und Betonung auf Satzebene beim lauten Lesen (vgl. Rosebrock und Nix, 2012, S. 31-35). **Leseverständnis** setzt sich aus dem Zusammenspiel folgender Faktoren zusammen:

- Wortverständnis
- Satzverständnis und syntaktisch-grammatikalische Kompetenz
- Textverständnis
- Inferenzbildung
- Differenzierung zwischen zentralen Inhalten und Detailinhalten
- Verständnis für Textstrukturen und Diskursformen
- Vorwissen, Vorerfahrung und Interesse
- Metakognitives Bewusstsein und Überwachen des eigenen Verständnisses

(vgl. Klicpera und Gasteiger-Klicpera, 2010, S. 66-77)

Partizipation

Die Teilhabe an Lese- und Schreibkultur, die Möglichkeiten an Kommunikation als Sender und Empfänger und auch die Bildungsfähigkeit mit Laufbahnchancen hängen vom Grad der Lesekompetenz ab.

Umweltfaktoren

Die Vermittlung von Wortschatz und Allgemeinwissen durch das Elternhaus, sowie das Ausmass und die Qualität der Leseförderung durch die Schule haben laut Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2010) wesentliche Auswirkungen auf die Entwicklung des Leseverständnisses von Lernenden (S. 169).

Personenbezogene Faktoren

Laut Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2010) zeigen verschiedenste Untersuchungen, dass Knaben häufiger von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten betroffen sind als Mädchen. Als Gründe dafür werden Faktoren wie geringere Lesemotivation, Begabungsunterschiede und unterschiedliche Chancen zum Üben des Lesens aufgeführt (S. 129). Bei der Lesemotivation ist zu beachten, dass die Interessen und Bedürfnisse der Knaben durch oftmals weibliche Vorbilder (Mutter, Primarlehrerin, etc.) nicht genügend berücksichtigt werden können (Technik, Sport, Wissenschaft, etc.).

Beim Lesen nehmen die genetischen Einflüsse mit dem Alter ab. So spielt dieser Faktor bei 8 bis 11 Jährigen noch eine grössere Rolle als bei 11 bis 20 Jährigen.

Die subjektive Überzeugung, Anforderungen (zum Beispiel einen längeren Text zu lesen) erfolgreich bewältigen zu können, wirken sich laut der Selbstwirksamkeitstheorie von Bandura auf die Motivation, das Lernverhalten und die Bereitschaft für Anstrengungen aus (vgl. Rustmeyer, 2011, S. 27-29).

Dieses Kapitel zeigt auf, dass Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten verschiedene Ursachen haben können und oft von mehreren Faktoren abhängen. Nur mit dem Einbezug aller vorgenannten Faktoren und Bereiche ist eine optimale Förderung von Lesekompetenz möglich.

3.2 Lesekompetenz

Im alltäglichen Gebrauch wird der Begriff Lesekompetenz oft mit isoliertem und messbarem Textverständnis gleichgesetzt. Diese Definition aus kognitionspsychologischen Lesetheorien wird aus aktueller, empirischer Sicht differenzierter betrachtet. Die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) definiert Lesekompetenz als die Fähigkeit „geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“ (Zugriff am 14.10. unter www.pisa.educa.ch/de/lesen).

Im folgenden Unterkapitel werden aktuelle Lesekompetenzmodelle vorgestellt, welche relevante Faktoren und Perspektiven einbeziehen und deren Wechselwirkungen aufzeigen. Weiter wird auf die Entwicklung von Lesekompetenz und auf Prinzipien der Leseförderung eingegangen.

3.2.1 Determinanten

Philipp und Schilcher (2012) sind der Meinung, dass Lesekompetenz nicht als statische Kompetenz betrachtet werden kann, sondern vom Zusammenspiel verschiedener Faktoren abhängt. Sie beschreiben Lesekompetenz über die Komponenten „Leser“ und „Text“ und meinen damit folgende vier Haupteinflussfaktoren: „Merkmale des Lesers/ der Leserin“, „Leseanforderung“, „Beschaffenheit

des Textes“ und „Aktivitäten des Lesers/ der Leserin“. Die Grafik zeigt deren komplexen Zusammenhänge.

Abbildung 5: Einflussfaktoren für die Lesekompetenz (Philipp und Schilcher, 2012)

Merkmale des Lesers/ der Leserin

Kompetente Leserinnen und Leser zeigen beim Lesen ein positives Selbstkonzept und bringen für den Leseprozess ein gewisses Mass an intrinsischer Motivation mit. Sie verfügen über ein entsprechendes Vorwissen betreffend des Textinhaltes oder der Textsorte, die Kenntnis von Textmerkmalen und Lernstrategiewissen. Sie sind flüssige Leser, haben also den Worterkennungsprozess für den lexikalischen Zugriff automatisiert und bereichern sich eines angemessenen Wortschatzes.

Leseanforderung

Die Leseanforderungen hängen mit den Erwartungen an einen bestimmten Text zusammen. So steht beispielsweise beim sinnverstehenden Lesen eines Sachtextes die Informationsverarbeitung im Vordergrund, während wir beim Lesen eines Romans im Sinne des involvierten Lesens mitfühlen und uns in Personen hineinversetzen. Eine Erweiterung des sinnverstehenden Lesens stellt das kritische Lesen dar. Neben der Informationsverarbeitung werden dabei Inhalte auf ihre Gültigkeit geprüft, und bewertet.

Beschaffenheit eines Textes

Die Beschaffenheit eines Textes meint die Struktur und Form, welche den Text verständlich macht und es dem Leser ermöglicht, sich ein mentales Modell des Gesamtinhalts zu bilden. Die

Verständlichkeit eines Textes kann durch eine sinnvolle inhaltliche Strukturierung, sprachliche Einfachheit und die Beschränkung auf die wichtigsten und ansprechend dargebotenen Informationen unterstützt werden.

Aktivitäten des Lesers

Kompetente Leserinnen und Leser verfügen über ein Repertoire an Lesestrategien und können ihren Leseprozess selber regulieren. Konkret sind Lernende in der Lage, Aufgaben vorgängig zu analysieren, sich selber Ziele zu formulieren, verfügen über angemessene Lernstrategien, reflektieren den eigenen Lernprozess, beurteilen die eigenen Fortschritte und nehmen wenn nötig Anpassungen vor, welche den Lernprozess weiter verbessern (vgl. Philipp und Schilcher, 2012, S. 38-58).

Rosebrock und Nix (2011) definieren Lesekompetenz aus lesedidaktischer Sicht und einer ganzheitlichen Perspektive über folgendes Mehrebenen-Modell. Sie möchten mit ihrem Modell von Lesekompetenz aufzeigen, dass für die Diagnose und Förderung nicht nur die kognitiven Leistungen auf der Prozessebene eine Rolle spielen, sondern diese gleichzeitig von einer subjektiven und sozialen Ebene abhängen.

Abbildung 6: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock und Nix, 2011)

Lesen lässt sich über die drei Ebenen *Prozessebene*, *Subjektebene* und *soziale Ebene* beschreiben, die einander gegenseitig beeinflussen. So spielt beispielsweise die Subjektebene des Lesers mit den persönlichen Leseerfahrungen eine Rolle, inwiefern sich eine Person auf die kognitiven Prozesse einer Lektüre einlässt. Rosebrock und Nix heben die Bedeutung der sozialen Ebene besonders hervor, da von Lernenden in den meisten Schulfächern erwartet wird, Texte in Gesprächen sinnvoll zu interpretieren.

Die **Prozessebene** beinhaltet die kognitiven Faktoren des Lesevorgangs. Wie in Abbildung 8 dargestellt umfasst die Prozessebene fünf Stufen (Wort- und Satzidentifikation, lokale Kohärenz, globale Kohärenz, Superstrukturen erkennen, Darstellungsstrategien identifizieren). Die Stufen bauen aufeinander auf, das heisst, um hierarchiehöhere Teilprozesse zu bewältigen, müssen hierarchieniedrige Prozesse weitgehend automatisiert sein. Die hierarchieniedrige Stufe bilden die Buchstaben-, Wort- und Satzerkennung und die Verknüpfung von Satzfolgen, die sogenannte lokale Kohärenzbildung. Bereits komplexer wird es in der hierarchiehöheren Stufe der Prozessebene: Globale Kohärenz wird gebildet, wenn beim Lesen eine Vorstellung vom Textinhalt und dem übergreifenden Thema, in Verbindung mit dem eigenen Vorwissen, aufgebaut wird. Superstrukturen dienen der Identifikation von Textsorten und den damit verbundenen Leseanforderungen. Solche zu erkennen, bedeutet gleichzeitig, Erwartungen an einen Text aufzubauen und mit dem eigenen Vorwissen in Verbindung zu bringen. Die hierarchiehöchste Stufe der Prozessebene ist die Darstellungsstrategie. Sie meint die Entschlüsselung und das Erkennen rhetorischer, stilistischer und argumentativer Strategien eines Textes auf der Metaebene. Die beschriebene kognitive Ebene der Lesekompetenz wird im Kapitel 3.2.2 (Abb. 7) noch speziell aufgegriffen und dargestellt.

Die **Subjektebene** spielt eine zentrale Rolle beim Lesen. Die Motivation, sich auf der Prozessebene weiter zu entwickeln, die innere Beteiligung beim Lesen, das eigene Weltwissen und die Reflexion der Leseerfahrungen bestimmen das Gelingen des Leseprozesses mit und beeinflussen zugleich das lesebezogene Selbstkonzept. Die Bereitschaft, sich dem komplexen Prozess des Lesens zu stellen oder ihn gar zu geniessen, hat mit dem lesebezogenen Selbstkonzept zu tun. Dieses wird durch Erfahrungen und Rückmeldungen geprägt und vom persönlichen Umfeld beeinflusst.

Die **soziale Ebene** umfasst die kommunikative Dimension des Leseprozesses. Der Austausch über Gelesenes vertieft das Textverstehen und kann auch der eigentliche Anlass zum Lesen sein. Die Lernenden bringen auch hier verschiedene Voraussetzungen mit, Gelesenes kommunikativ verarbeiten zu können (vgl. Rosebrock und Nix, 2012, S. 9-19).

Im folgenden Kapitel wird genauer auf die zentrale Bedeutung hierarchieniedrigen Abläufe auf der Prozessebene eingegangen.

3.2.2 Teilprozesse und deren Entwicklung

Das folgende Modell aus Lenhard (2013) beschreibt die kognitiven Teilprozesse der Prozessebene genauer, die im Zusammenspiel zum mentalen Abbild des Inhalts eines Textes (Situationsmodell) führen. Die einzelnen Teilprozesse sind entsprechend einem Haus mit mehreren aufeinander aufgebauten Stockwerken dargestellt.

Abbildung 7: Teilprozesse im Leseverständnis (Lenhard, 2013)

Die Basis des Modells stellen die allgemeinen kognitiven Voraussetzungen dar. Deren Funktionalität wirkt sich auf die Teilprozesse auf hierarchieniedriger und hierarchiehoher Ebene aus. Sind diese Voraussetzungen eingeschränkt, kann dies den Leseprozess erschweren.

Die hierarchieniedrigen Prozesse fassen die kognitiven Vorgänge auf der Wort und Satzebene zusammen. Hierarchiehohe Prozesse beziehen sich auf die gesamte Textebene und die Anwendung von Lesestrategien.

Bei geübten Lesern laufen hierarchieniedrige und hierarchiehohe Prozesse unter Einbezug gut funktionierender kognitiver Voraussetzungen parallel und weitgehend automatisiert ab (vgl. Lenhard, 2013, S. 14-26).

Sogenannte Phasenmodelle des Schriftspracherwerbs (wie beispielsweise das Modell von Frith (1985)) gelten heute und vor allem im Deutschen Sprachraum nicht mehr als allgemeingültig. Bei Kindern sind während des Schriftspracherwerbs zwar durchaus gewisse Merkmale solcher Phasenmodelle erkennbar, eine eindeutige und zeitliche Abfolge bestimmter Entwicklungsphasen ist aber nicht feststellbar (vgl. Klicpera und Gasteiger-Klicpera, 2010, S. 28-33). Dennoch können solche für die Diagnostik und Förderplanung nützlich sein. Denn die Kenntnis um den Entwicklungsstand der Kinder stellt den Ausgangspunkt einer Förderung dar. Dazu muss die Fachperson Kenntnisse über den unauffälligen Entwicklungsverlauf des Spracherwerbs haben.

Abbildung 8: Phasen des Lesen- und Schreibenlernens aus Brandenburger und Klement (2009)

Präliteral-symbolische Phase

Im Alter von 3-5 Jahren nehmen die Kinder wahr, dass die Schriftzeichen eine Bedeutung haben. Sie beginnen, Erwachsene beim Schreiben und Lesen durch „Kritzeln“ und „Lesen“ nachzuahmen.

Logographemische Phase

Bis zum Schuleintritt beginnen Kinder bestimmte Wörter und Schriftzüge, welchen sie häufig begegnen, an hervorstechenden Merkmalen wiederzuerkennen und sie zu benennen. Diese Wortbilder werden aber noch nicht als aus bestimmten Graphemen bestehende Einheit wahrgenommen. So hat die Reihenfolge der Buchstaben noch keine grosse Bedeutung und Unstimmigkeiten in deren Abfolge werden oft nicht wahrgenommen. Das Wort **MILCH** könnte beispielsweise wegen dem bekannten Schriftzug auch als **MIGROS** wahrgenommen werden. Kinder betrachten Wörter als Logogramme, können zum Beispiel das Schriftbild des eigenen Namens erkennen und schreiben, vertauschen beim Schreiben des eigenen Namens aber oft noch die einzelnen Buchstaben. Neue Wörter können noch nicht erlesen werden.

Alphabetische oder phonologische Phase

Spätestens mit dem Eintritt in die Schule lernt das Kind erste Buchstaben erkennen und erfährt, dass Phoneme durch Grapheme repräsentiert werden können. Erste Wörter werden anhand von phonologischer Rekodierung rekonstruiert, das heisst, Buchstabe für Buchstabe wird „erlesen“. Dabei ist den Kindern die Bedeutung der eben gelesenen Wörter nicht immer unmittelbar präsent. Die phonologische Bewusstheit (Silben erkennen, Laute heraushören) spielt in dieser Phase eine entscheidende Rolle, denn bei mangelnder phonologischer Bewusstheit bleiben geschriebene Wörter oft unvollständig.

Orthographische Phase

Ab Ende des 1. Schuljahres entwickeln Kinder das sinnentnehmende und automatisierte Lesen. Viele häufig gelesene Wörter sind bereits im mentalen Lexikon abgespeichert und somit als Ganzes oder als Morpheme abrufbar. Auch können bekannte Wörter nun geschrieben werden, ohne die einzelnen Laute aufwändig zu analysieren.

Integrativ-automatisierte Phase

In dieser letzten Phase des Modells werden beim Schreiben viele Regeln der Sprache verinnerlicht und angewendet. Die orthographische Sicherheit ermöglicht es den Lernenden, sich beim Schreiben und Lesen vor allem auf den Inhalt konzentrieren zu können (vgl. Brandenburger und Klemenz, 2009, S. 35-37).

Das **Kompetenzentwicklungsmodell** für das Worterkennen und laute Lesen aus Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2010) unterteilt nicht wie andere Phasenmodelle des Lesens verschiedene Stadien, welche die Lernenden nacheinander durchlaufen. Wie der Name sagt, orientiert es sich vielmehr an wesentlichen Lesekompetenzen, welche im Lauf des Lesererwerbs zu bewältigen sind.

Abbildung 9: Kompetenzentwicklungsmodell für das Worterkennen und laute Lesen (Klicpera und Gasteiger-Klicpera, 2010)

Das Modell besteht aus verschiedenen Teilfertigkeiten, die miteinander in Interaktion stehen.

Die Leseentwicklung beginnt mit der präalphabetischen Phase (1), in welcher viele Kinder auf Schrift aufmerksam werden und sie aufgrund von hervorstechenden Merkmalen deuten und wiedererkennen (z.B. oranger **coop**-Schriftzug).

Die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit (2) beginnt schon im Vorschulalter, wobei die Erstleseinstruktion mit der Einschulung weiterführend grossen Einfluss auf deren Entwicklung hat.

Die „alphabetische Phase mit geringer Integration“ (3) wird als erste „echte“ Phase des Lesenlernens bezeichnet.

Mit Beginn der Erstleseinstruktion eignen sich die Kinder das alphabetische Prinzip an, entdecken die Graphem-Phonem-Korrespondenz der Deutschen Sprache und erlernen die phonologische Rekodierung –das buchstabenweise Erlesen von geschriebenen Wörtern (=nicht lexikalisches Lesen (4)).

Während dem Leselerlernprozess werden die Teilkompetenzen zunehmend automatisiert (5).

Kompetente Leser beherrschen das lexikale Lesen (6). Sie haben Zugriff auf ein sogenanntes „mentales Lexikon“, in welchem bekannte Wörter als Ganzes gespeichert sind und somit schneller abrufbar sind.

Die unterbrochenen Linien zeigen einen günstigen Verlauf des Kompetenzzuwachses der Teilfertigkeiten. Die punktierten Linien deuten darauf hin, dass Lernende vereinzelt auch hinter dem optimalen Entwicklungsverlauf zurückbleiben können.

3.3. Wichtige Begriffe

3.3.1 Leseflüssigkeit

Laut Philipp und Schilcher (2012) sind gute Leser vorerst einmal flüssige Leser. Denn Leseflüssigkeit stellt die Voraussetzung für hierarchiehöhere Prozesse dar und bildet einen Teil der umfassenden Lesekompetenz. Leseflüssigkeit entsteht durch genaues und automatisiertes Dekodieren auf der Wortebene, eine angemessene Lesegeschwindigkeit und prosodische Segmentierung (Rhythmus und Betonung) auf der Satzebene (S. 42).

Leseanfängerinnen und –anfänger und ungeübte Leserinnen und Leser sind bereits beim Dekodieren von einzelnen Wörtern hohen kognitiven Anforderungen ausgesetzt. Sie treffen beim Lesen auf Wörter, die für sie vorerst eher eine Gruppe von Schriftzeichen darstellt. Sie sind nun gefordert, diese Grapheme zu identifizieren und ihnen die entsprechenden Laute zuzuordnen. Die Laute müssen in der richtigen Reihenfolge im Arbeitsgedächtnis zwischengespeichert werden, um im Gedächtnis nach dem passenden Wort zu suchen. Hier wird auch die Bedeutung des Wortschatzes sichtbar. Je reicher der Wortschatz, desto einfacher kann an dieser Stelle des Leseprozesses die Verbindung zwischen dem geschriebenen Wort und dessen Bedeutung hergestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt erfordert dieser Prozess die gesamte Aufmerksamkeit des Arbeitsgedächtnisses. Um die genannten kognitiven Vorgänge parallel und flüssiger bewältigen zu können, müssen diese automatisiert werden. Gelingt die Automatisierung, steht flüssigen Leserinnen und Lesern beim Leseprozess die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses zunehmend der Herstellung lokaler Kohärenz (satzübergreifendes Lesen) zur Verfügung (vgl. Lenhard, 2013, S. 14-26).

Leseflüssigkeit stellt aber nicht nur die Voraussetzung für hierarchiehöhere Prozesse dar, sondern beeinflusst auch positiv Teilkompetenzen auf der Subjektebene und auf der sozialen Ebene, wie die Lesemotivation und die Lesefreude. Je einfacher einem der Leseprozess fällt, desto eher lässt man sich darauf ein oder je anstrengender das Lesen wirkt, desto eher wird es gemieden (vgl. Rosebrock et al., 2011, S. 15-16).

3.3.2 Lesestrategien

Lesestrategien sind Lernstrategien und somit ein Teil der Selbstregulation beim Lesen. Sie sind in der hierarchiehöheren Stufe des Leseprozesses einzuordnen. Sie werden vom Leser absichtlich und bewusst eingesetzt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Zu unterscheiden sind die Lesestrategien von Lesefähigkeiten, welche beim geübten Leser in der Regel automatisiert und unbewusst ablaufen. Die folgende Abbildung zeigt eine Auswahl an Lesestrategien mit ihren Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten.

Abbildung 10: Klassifikation von Lesestrategien (Philipp und Schilcher, 2012)

Die kognitiven Strategien beziehen sich auf die konkrete Auseinandersetzung mit dem Text, während die metakognitiven Strategien dazu dienen, die kognitiven Abläufe zu steuern, kontrollieren und zu reflektieren. Die Stützstrategien sprechen Funktionen an, welche die Lesemotivation und das Leseverhalten günstig beeinflussen sollen.

3.3.3 Lesemotivation

Philipp und Schilcher (2012) unterscheiden bei der lesebezogenen Motivation grundsätzlich zwischen extrinsischer, durch äussere Einflüsse herbeigeführter Motivation und intrinsischer, aus innerem

Antrieb entstehender Motivation. Extrinsische Motivation unterteilen sie weiter in „kontrolliert“ und „autonom“. Liest beispielsweise ein Kind sein Buch nur zu Ende, um einer Sanktion zu entgehen, ist die Motivation dabei stark fremdbestimmt und von kontrollierter Art. Erkennt es jedoch einen Wert darin, sein Buch zu beenden, und formuliert daraus eine eigene Absicht, ist die Motivation autonomer Art. So nimmt es sich beispielsweise vor, das Buch zu Ende zu lesen, um danach eine gute Note in einem anschliessenden Leseverständnistest zu erreichen. Lesen aus intrinsischer Motivation heraus ist dagegen rein autonomer Art. Philipp und Schilcher nennen folgende Faktoren, welche die Lesemotivation fördern können:

- Intrinsische Motivation: Lesen aus freien Stücken
- Wahrgenommene Autonomie: Selbstbestimmungsmöglichkeiten
- Selbstwirksamkeit: Überzeugung, eine Aufgabe bewältigen zu können
- Leistungsziele anstreben
- soziale Unterstützung bei Schwierigkeiten
- Wertes des Lesens: Individuelle Bedeutung von Nutzen, Wichtigkeit und Vergnügen

3.3.4 Selbstregulierendes Lesen

Der Bereich der Selbstregulation beim Lesen hängt stark mit den Themen Lesemotivation und Lesestrategien zusammen. Selbstregulierendes Lernen beinhaltet Elemente der Lernumgebung, Metakognition, Motivation und des Verhaltens. Konkret sind Lernende mit hohen selbstregulierenden Kompetenzen nach Philipp und Schilcher (2012) in der Lage, Aufgaben vorgängig zu analysieren, sich selber herausfordernde Ziele zu setzen, angemessene Strategien anzuwenden, über den eigenen Lernprozess nachzudenken, Fortschritte zu bewerten und das weitere Vorgehen allenfalls anzupassen. Grundsätzlich lassen sich beim selbstregulierenden Lernen drei Phasen benennen. Eine erste Phase **bereitet** die Aufgabenbearbeitung **vor**, die zweite stellt die **Aufgabenbearbeitung** selbst dar und in einer dritten Phase wird die Bearbeitung **reflektiert**. Für den Bereich des Lesens bedeutet dies laut Philipp und Schilcher folgendes:

1. Phase: Vorbereitungsphase

- Aufgaben analysieren
- Ziele setzen
- Strategien auswählen
- Motivation aktivieren (siehe Kapitel 3.3.3 „Lesemotivation“, fördernde Faktoren)

2. Phase: Lese-phase

- Kognitive, metakognitive und Stützstrategien einsetzen (vgl. Kapitel 3.3.2 „Lesestrategien“)

3. Phase Selbstreflektion

- Eigenes Vorgehen beurteilen
 - Anpassungen vornehmen
- Die Phase der Selbstreflektion leitet mit ihren Elementen bereits wieder in eine neue Vorbereitungsphase über.

(vgl. Philipp und Schilcher, 2012, S. 50-57)

3.4 Leseförderung

In diesem Kapitel wird thematisiert, welche Prinzipien, Inhalte und Methoden der Leseförderung dem Aufbau von Lesekompetenz und dem Erreichen der Lehrplanziele dienen und welche empirischen Erkenntnisse zur Verfügung stehen. Als erstes wird auf den Bereich Lesen im Lehrplan 21 der D-EDK (Deutschschweizer Erziehungsdirektorinnen und -direktoren), welcher voraussichtlich ab dem Schuljahr 2017/18 eingeführt werden wird, eingegangen. Danach werden fünf Prinzipien des Sprachunterrichts nach Bartnitzki (2013) vorgestellt. Aus dem Beitrag von Sodogé (in Lanfranchi und Steppacher, 2011) werden Merkmale wirksamer Leseförderung zusammengefasst. Lenhard (2013) beschreibt konkrete Massnahmen und Förderprogramme im Bereich Lesen. Zum Schluss des Kapitels werden die Begriffe „Viellese“ und „Lautleseverfahren“ aufgegriffen und die Ergebnisse zweier Studien im Bereich der Leseförderung dargestellt.

3.4.1 Lehrplan

Während im alten Lehrplan des Kantons Zürich die Ziele im Bereich Lesen stark im Fokus des Leseverständnisses und der Lesestrategien standen, werden im Lehrplan 21 neu in jedem Kompetenzbereich vorgängig zu erreichende Grundfertigkeiten aufgeführt. Im Bereich „Reflexion über das Leseverhalten“ wird zudem das selbstregulierende Lernen einbezogen (vgl. Kapitel 3.3.4, „Selbstregulierendes Lesen“).

Tabelle 1: Lehrplanziele

Lehrplan des Kantons Zürich	Lehrplan 21
	Grundfertigkeiten
Texte lesen und verstehen	Verstehen von Sachtexten
Gestaltender Umgang mit Texten	Verstehen literarischer Texte
Informationen verarbeiten	Reflexion über das Leseverhalten

In der folgenden Abbildung werden die Grundfertigkeiten des Lehrplans 21 im Bereich Lesen vorgestellt. Um die Grundfertigkeiten zu erwerben, müssen die Lernenden in erster Linie an der Lesetechnik ausgebildet werden.

D 2 A	Lesen Grundfertigkeiten	Handlungs-/ Themenaspekt
1	Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Grundfertigkeiten des Lesens. Sie können ihren rezeptiven Wortschatz aktivieren, um das Gelesene schnell zu verstehen.	Querverweise EZ - Räumliche Orientierung EZ - Lernen und Reflexion
Die Schülerinnen und Schüler ...		
1	a » können Piktogramme und einfache Wortbilder aus ihrem Alltagsleben wieder erkennen (z.B. Migros, Coop, Volg, Coca Cola). » können einzelne Buchstaben wiedererkennen (z.B. aus dem eigenen Namen). » können einen Zugang zu (Bilder-)Büchern finden.	
	b » können die passende Beziehung zwischen Buchstaben und Lauten herstellen sowie Buchstaben zu Silben und kurzen Wörtern aus dem schulnahen Wortschatz verbinden. » können kurze Sätze langsam erlesen.	
	c » erkennen vertraute Wörter auf einen Blick (Sichtwortschatz). » können kurze Texte, deren Thema vertraut ist, laut oder still lesen.	Grundanspruch
	d » erkennen häufig wiederkehrende Morpheme auf einen Blick (z.B. ver-, vor-, nach- als Vormorpheme, bekannte Stamm-Morpheme).	
2	e » können eine inhaltliche und grammatische Leseerwartung aufbauen.	Orientierungspunkt
	f » können einen längeren geübten Text flüssig vorlesen. » können Wörter bzw. Wortbilder, die ihnen vertraut sind, schnell erkennen (rezeptiver Wortschatz aktivieren).	
	g » verfügen über ein Lesetempo, das dem Textverstehen dient.	
3	h » können einen geübten Text flüssig, mit angemessener Intonation und verständlich vorlesen. » können Wörter und Wendungen in unterschiedlichen Texten verstehen, sie Sprachregistern zuordnen (z.B. Fachsprache) und so ihren rezeptiven Wortschatz differenzieren.	

Abbildung 11: Kompetenzaufbau des Bereichs Lesen (Zugriff am 1.12.14 unter www.lehrplan.ch)

Grundansprüche: Die grau schraffierten Kompetenzen sollten von den Lernenden bis zum Ende des jeweiligen Zyklus erreicht werden. Der Zyklus 1 umfasst den Kindergarten bis zur 2. Klasse, der Zyklus 2 die 3.-6. Klasse und der Zyklus 3 die Oberstufe.

Orientierungspunkte: Die beiden Orientierungspunkte (Mitte der 4. Klasse und 8. Klasse) dienen den Lehrpersonen als Orientierungs- und Planungshilfen.

Zur Übersicht über die bis zum Ende der 6. Klasse zu erreichenden Ziele im Bereich Lesen sind diese zusammengefasst und tabellarisch dargestellt. Ausführlichere Informationen dazu finden sich auf der Website www.lehrplan.ch.

Tabelle 2: Grundansprüche des 2. Zyklus (Ende 6. Klasse)

Verstehen von Sachtexten	<ul style="list-style-type: none">- Einem Text explizite Informationen entnehmen.- Einen kürzeren Text als Ganzes verstehen.- Informationen anhand von Fragen erschliessen.- Unbekannte Wörter aus dem Kontext erschliessen, erfragen und Hilfsmittel benutzen.
Verstehen literarischer Texte	<ul style="list-style-type: none">- Selbständig ein passendes Buch auswählen.- Sich in Figuren hineinversetzen und deren Absichten und Motive nachvollziehen.- Gestaltend vorlesen.- Sich in einer Schulbibliothek orientieren und deren Angebote nutzen.
Reflexion über das Leseverhalten	<ul style="list-style-type: none">- Unter Anleitung Lesestrategien beschreiben und anwenden.- Unter Anleitung über das Textverständnis nachdenken und sich darüber austauschen.- Beschreiben, welche Voraussetzungen sich motivationsfördernd auf das persönliche Leseverhalten auswirken.- Über das Leseverhalten ausserhalb des Unterrichts berichten.

3.4.2 Prinzipien des Sprachunterrichts

Lesen ist einer der **vier Kompetenzbereiche** des integrativen Sprachunterrichts. Integrativer Unterricht beachtet sinnvoll und in Wechselwirkung zueinander die vier Kompetenzbereiche Lesen, Hören und Sprechen, Schreiben und „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“, anstatt sie losgelöst voneinander zu behandeln. So werden die Lernenden beispielsweise durch das Lesen eines Textes angeregt, darüber zu sprechen und zu schreiben. Bartnitzky (2013) beschreibt fünf Prinzipien, welche im Sprachunterricht verankert sein sollten.

1. Kompetenzentwicklung

Bei Schuleintritt verfügen alle Kinder über eine individuelle Sprachhandlungskompetenzen, mit welcher sie ihren Alltag auf eigene Art und Weise bewältigen (mündliche Verständigung, Mediennutzung, teilweise Zugang zu Schriftsprache). Deren Weiterentwicklung ist Gegenstand des

(Deutsch-) Unterrichts: Die Kompetenzen der Lernenden müssen wahrgenommen und herausgefordert werden. Dies im Zusammenspiel von eigenaktivem Lernen und angepasst unterstütztem Lernen (Anregungen, Anstösse, Vorbilder, direkte Belehrungen).

2. Situationsbezug

Die Unterrichtssituationen sollen sinnstiftend sein, um authentisch handeln zu können. Dies kann erzeugt werden, wenn der Unterricht schüleraktivierend ist und zum „Ernstfall“ wird: Die Aufgabe an sich fordert die Lernenden heraus, ein vorzeigbares Werk dient als Zielvorstellung oder die Experimentier- und Entdeckerlust wird geweckt. Ritualhafte Unterrichtsstrukturen wie Leserituale, feste Lesezeiten, Klassenrat, Morgenkreis, Schreibkonferenzen, usw. können den Situationsbezug vorprägen.

3. Sozialbezug

Sozialbezug ist eine grundlegende Bedingung, dass sich Kinder überhaupt entwickeln können. Im schulischen Rahmen sollen Sozialbezüge dazu anregen, das Leben und Lernen als gemeinsame Aufgabe zu verstehen. (Zu-) Hören und Sprechen, Lesen und Schreiben werden als lebenswichtige Tätigkeiten (für die Teilhabe an der Gesellschaft) vermittelt. Je vielfältiger die Sozialbezüge sind, desto reichhaltiger werden Handlungsmöglichkeiten.

4. Bedeutsamkeit der Inhalte

Die Bedeutsamkeit der schulischen Inhalte kann aus zwei Perspektiven definiert werden. Einerseits wird die subjektive Bedeutsamkeit der Kinder über altersangepasste Inhalte und der Berücksichtigung ihrer Interessen und Lebenswelt angesprochen. Von objektiver Bedeutsamkeit sind Inhalte, die für die Gegenwart und Zukunft der Kinder relevant sind. Als Beispiele sind je nach Alter der Lernenden Themen wie der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Arbeit und Arbeitslosigkeit, der Umgang mit Medien und kulturelle Traditionen (Kinderliteratur, Fabeln, Redensarten, Gedichte, etc.) zu nennen.

5. Sprachbewusstheit

Das Sprachbewusstsein wird gefördert, indem über Sprache und Sprachhandeln nachgedacht und darüber gesprochen wird. Auch der Einsatz von Lernstrategien gehört zur Sprachbewusstheit.

Beispiele:

- Buchstabenschrift erkunden
- Sprachspiel
- Text überarbeiten
- Arbeit mit Wortfeldern
- Rollenspiel und Gespräch
- Schreibkonferenz
- Lesetagebuch

Laut Bartnitzky entstehen die reichsten Möglichkeiten sprachlichen Handelns in komplexen Situationen, wobei die fünf Prinzipien und vier Kompetenzbereiche miteinander im Wechselspiel stehen (vgl. Bartnitzky, 2013, S. 28-35).

3.4.3 Wirksame Förderung

Wirksame Leseförderung und Prävention bei Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten hängen nach Sodogé (2011) von der **Qualität der Förderung**, der **Lese- und Schreibkultur des Schulhauses** und der **Kooperation mit den Eltern** ab. Die Qualität der Förderung zeichnet sich durch die Berücksichtigung von Schriftsprachorientierung, Entwicklungsorientierung und Strategieorientierung aus. Im Folgenden werden diese drei Aspekte genauer erläutert.

1. Schriftsprachorientierung

Lange wurde angenommen, dass der Schriftspracherwerb durch isoliertes Üben von visueller, auditiver und motorischer Wahrnehmung begünstigt und gestärkt wird. Wirkungsvolle Lese- und Schreibförderung soll jedoch immer einen Bezug zur Schrift haben. Folgende Inhalte sollen im Zentrum der schriftsprachlichen Förderung stehen:

- Weltwissen
- Lesemotivation
- Metalinguistische Kompetenzen (v.a. phonologische Bewusstheit)
- Basale Lesefertigkeiten (Buchstabenwissen, Graphem-Phonem-Korrespondenz, Dekodier-Strategien, Sichtwortschatz)
- Lesegeschwindigkeit und -flüssigkeit
- Wortschatzerweiterung
- Lesestrategien

2. Entwicklungsorientierung

Lese- und Schreibförderung soll entwicklungsorientiert sein, denn der Schriftspracherwerb ist ein Prozess, wobei Lernende ihre Lesekompetenz durch den Erwerb von Teilfertigkeiten, die miteinander in Beziehung stehen, aufbauen (vgl. Kompetenzentwicklungsmodell von Klicpera und Gasteiger-Klicpera, Kapitel 3.2.2).

3. Strategieorientierung

Eine gezielte Lese- und Schreibförderung verlangt nach Strategieorientierung. Die Lernenden bekommen die Gelegenheit, Einblicke in Strukturen und Regeln der Deutschen Schriftsprache zu erhalten. Zuerst erkennen sie, dass Wörter die lautliche Struktur eines Gegenstandes abbilden und nicht dessen sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften (wie z.B. langes Wort = grosser Gegenstand). Unterstützend wirken dabei Gespräche über:

- Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Graphemen und Phonemen
- Doppeldeutigkeiten
- Spiele und Experimente mit Sprache
- Rechtschreibung
- Lesestrategien

Solche metasprachlichen Übungen und Reflexionen müssen geplant und auch spontan aufgegriffen werden (vgl. Sodogé in Lanfranchi und Steppacher, 2011, S. 243-250).

Ob die beschriebenen Prinzipien und Qualitätsmerkmale guten Sprachunterrichts durch die beiden Lesetrainings (Lesewerkstatt und Lautlesetandem) nach Ansicht der Studierenden gewährleistet werden, kann im Anhang (Kapitel 13.1) in einer Übersicht überprüft werden.

3.4.4 Massnahmen und Förderprogramme

Leseförderung kennt viele Formen und beginnt laut Lenhard (2013) im günstigen Fall bereits vor der Einschulung. Er nennt konkrete Massnahmen und Förderprogramme, welche den Erwerb von Lesekompetenz unterstützen und auf die im Folgenden eingegangen wird.

Vor allem im Vorschulalter hat die häusliche Leseumgebung eine zentrale Bedeutung für die schriftsprachliche Kompetenzentwicklung der Kinder, da sie die Lesesozialisation zu diesem Zeitpunkt vor allem zuhause erfahren. Es ist bekannt, dass sich die Bereitstellung von schriftsprachlichem Material, gemeinsames Lesen und ein gezieltes Training von basalen Fähigkeiten (Wortschatz, Syntax, phonologische Fertigkeiten und frühe Buchstabenkenntnis) positiv auf die Lesebiografie der Kinder auswirkt.

Als unterstützende Massnahmen zur Förderung von Leseverständnis und –kompetenz im Vorschulalter betont Lenhard vor allem das Vorlesen und das dialogische Lesen. Dabei werden Kinder besonders gefördert, wenn zwischendurch offene Fragen gestellt werden, kindliche Aussagen aufgegriffen und allenfalls in korrekter oder komplexerer Form wiederholt werden und die Kinder dazu aufgefordert werden, ihre Gedanken zu verbalisieren.

Mit dem Eintritt in die Schule beginnt eine wichtige Phase, welche sich auf die gesamte Lernbiografie der Kinder auswirkt. In kurzer Zeit eignen sie sich grundlegende Fähigkeiten und die Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Grundrechenarten an, welche für die weitere Schulzeit unabdinglich sind. Besonders zu Beginn des Leselernprozesses, wenn dieser noch nicht automatisiert ist, erbringen die Kinder beachtliche kognitive Leistungen. In dieser Zeit können der Einsatz von Hilfsmitteln und die Initiierung von Leseaktivitäten durch äussere, soziale und informationelle Anreize (Lob und Wissen über den eigenen Leistungsstand) förderlich wirken. Als Hilfsmittel beim Lesen können Lineale, Lesepeile oder der Zeigefinger eingesetzt werden. Da die Silbenstruktur der deutschen Sprache im Vergleich zu anderen Sprachen sehr komplex ist, haben einige Kinder Mühe, Wörter in Silben zu

unterteilen. Hier können Bücher, welche die Wörter durch zwei Farben in ihre Silben segmentieren, besonders für Erstleser entlastend wirken.

Sobald das alphabetische Prinzip verinnerlicht wurde, geht es um die Automatisierung des Leseprozesses, das verstehende Lesen und die Ausbildung von Lesemotivation und –gewohnheiten. Lesemotivation und Lesekompetenz hängen vermutlich voneinander ab und beeinflussen sich gegenseitig. Je kompetenter wir uns selbst in einer Tätigkeit erleben, umso motivierter führen wir diese aus. Deshalb empfiehlt Lenhard, Fördermassnahmen zur Motivationssteigerung immer mit solchen zur Leistungssteigerung zu verbinden.

Vor allem Kinder und Jugendliche, welche zuhause wenig Leseanregung und -unterstützung erfahren, profitieren von der vielseitigen Gestaltung einer Leseumgebung durch die Schule. Diese kann beispielsweise durch die Bereitstellung von einem attraktiven und vielseitigen Lektüreangebot, Bibliotheksbesuchen, Autorenlesungen, spezielle Anlässe wie Lesenächte und eine leserfreundliche Raumgestaltung geboten werden.

In der Grundschule gilt die Automatisierung von basalen Lesefähigkeiten als wichtige Zielsetzung, was zugleich eine Voraussetzung für verstehendes Lesen darstellt. Dieses Ziel soll anhand von Vielleseverfahren (stille Lesezeiten) und Lautleseverfahren erreicht werden. In den stillen Lesezeiten haben die Lernenden die Möglichkeit, sich selbständig in ihre Lektüre zu vertiefen. Eine anschliessende Kommunikation über das Gelesene soll laut Lenhard, entgegen der Auffassung von Rosebrock und Nix (2011), stattfinden, sonst ist bei diesem Verfahren gerade bei weniger starken Lesern nicht gewährleistet, dass sie sich intensiv mit dem Text auseinandersetzen (vgl. auch Kapitel 3.4.6, „Viellese-Verfahren“). Auch bemerken jüngere oder weniger starke Leser eigene Verständnisprobleme oft nur mit Hilfestellungen. Lautleseverfahren eignen sich besonders zur Verbesserung der Leseflüssigkeit, da offengelegt wird, wo beim Lesen die Schwierigkeiten liegen. Bei Lautleseverfahren ist festgestellt worden, dass sie über einen längeren Zeitraum regelmässig angewendet werden müssen, um ihre fördernde Wirkung zu erzielen (vgl. Lenhard, 2013, S. 113-145).

3.4.5 Viellese-Verfahren

„Lesen lernt man durch vieles Lesen“ lautet die Begründung für die Anwendung von sogenannten Viellese-Verfahren. Als Viellese-Verfahren gelten laut Rosebrock und Nix (2012) freie Lesezeiten, die in regelmässigen Abständen während der Unterrichtszeit stattfinden und für alle verbindlich sind. Die Lernenden wählen ihre Lektüre selbst und lesen still für sich. Im Anschluss an die stillen Lesezeiten finden keine weiteren Unterrichtshandlungen wie beispielsweise Unterrichtsgespräche, Aufgabenstellungen oder Textanalysen statt.

Viellese-Verfahren beabsichtigen durch ihre Offenheit in erster Linie weniger starke Leserinnen und Leser, welche im Verlauf ihrer Lesesozialisation keinen positiven Bezug zum Lesen erhalten konnten, in ihrem Selbstvertrauen im Umgang mit Büchern zu stärken, ihre Lesemotivation zu erhöhen und ihr

lesebezogenes Selbstkonzept zu festigen. Stärkere Leser können aber ebenfalls vom Verfahren profitieren, da sie aufgrund ihrer bereits gut ausgebildeten Lesekompetenz in der Lage sind, mehr zu lesen und sich dadurch weiterhin verbessern.

Bis heute sind die Auswirkungen von Viellese-Verfahren auf die Lesekompetenz empirisch nicht genügend differenziert untersucht worden, als dass allgemeingültige Aussagen darüber gemacht werden könnten. Es ist zwar bekannt, dass stärkere Leserinnen und Leser auch mehr lesen als weniger starke. Nicht bekannt ist jedoch der kausale Zusammenhang der Lektüremenge und der Lesekompetenz: Lesen stärkere Leser besser, weil sie bereits viel gelesen haben oder lesen sie mehr, weil sie eine hohe Lesekompetenz besitzen (vgl. Rosebrock und Nix, 2012, S. 45-57)?

3.4.6 Lautleseverfahren

Lautleseverfahren bezeichnen Trainingsformen, welche durch lautes Lesen auf die Verbesserung der Leseflüssigkeit zielen (vgl. Rosebrock und Nix, 2012, S. 27-29). Als Grundformen des Lautlesens werden das wiederholte Lautlesen und das chorische Lautlesen genannt. Beim wiederholten Lautlesen liest ein Lernender unter Aufsicht eines kompetenteren Lesers einen Text so lange laut vor, bis er ein bestimmtes Mass an Lesegeschwindigkeit und –genauigkeit erreicht. Durch die Wiederholungen werden schwierige Wörter oder Wortfolgen nach und nach automatisiert und somit schneller abrufbar.

Das chorische Lautlesen findet in einem Tandem aus einem stärkeren und einem weniger starken Leser statt. Beide lesen denselben Text halblaut im Chor. Der stärkere Leser agiert dabei als Lesemodell. Der weniger starke Leser kann dessen Leseverhalten im günstigen Fall nachvollziehen, imitieren und schrittweise verinnerlichen. Das wiederholte Lautlesen zielt eher auf die Verbesserung der Dekodier-Fähigkeit auf der Wortebene, während das chorische Lautlesen die Steigerung der Leseflüssigkeit auf der Satzebene zum Ziel hat (vgl. Rosebrock et al., 2011, S. 26-32). Die in dieser Studie angewendete Trainingsmethode des *Lautlesetandems* verbindet die beiden Prinzipien des wiederholten und des chorischen Lautlesens.

3.4.7 Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Freies Lesen oder Lesetraining?“

Innerhalb der Studie *„Lese- und Schreibkompetenzen fördern“* (Bertschi-Kaufmann und Schneider, 2007) der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz wurde untersucht, ob die Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen eher mit einem gezielten Lesetraining oder mit einem offenen Lese- und Literaturunterricht verbessert werden kann. An der Studie haben 886 Kinder und Jugendliche aus 3. und 4. Primar- und 7. und 8. Oberstufenklassen teilgenommen. Die Studie dauerte zwei Jahre und die Leseleistungen der beteiligten Lernenden wurden zu Beginn der Studie, nach einem Jahr und am Schluss der Studie anhand von standardisierten Lesetests gemessen.

Das angewendete Lesetraining zielt auf die Entwicklung von Lesefertigkeit, bzw. Dekodier-Leistungen, die Verbesserung der Leseflüssigkeit und die Einübung von Lesestrategien ab. Zum Trainieren der Dekodier-Fähigkeit absolvierten die Lernenden einen „Parcours“ mit vier Schwierigkeitsstufen. Die Leseflüssigkeit wurde anhand eines kooperativen Lautleseverfahrens geübt. Lesestrategien wurden angeleitet, eingeübt und reflektiert.

Die gleichzeitig untersuchte Methode der offenen Leseförderung hingegen gestaltete sich interessengeleitet. In regelmässig und fest eingeplanten Zeitfenstern stand den Lernenden ein stets aktualisiertes Angebot aus Büchern und anderen Medien zur Verfügung, Medientagebücher wurden geführt und es fanden Leseanimationen über Lesewerkstätten und Leseprojekte statt.

Die eine Probandengruppe profitierte in einem ersten Jahr von der Methode der offenen Leseförderung und im darauffolgenden Jahr von einer Kombination aus offener Leseförderung und angeleitetem Lesetraining. Die zweite Gruppe wurde im ersten Jahr nicht vom Projekt beeinflusst und arbeitete im zweiten Jahr mit demselben Lesetraining. Eine dritte Gruppe kam mit dem Projekt während den beiden Jahren der Untersuchung gar nicht in Kontakt und diente als Kontrollgruppe.

Eine wichtige Erkenntnis der Studie stellt dar, dass die angewendeten Methoden vor allem bezüglich der Schulstufe unterschiedliche Wirkungen hervorrufen. Während die Ergebnisse zeigen, dass es auf der Primarstufe keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Lesekompetenz zwischen den Probandengruppen gibt, ruft die Untersuchung auf der Oberstufe ein klareres Bild hervor. Die Gruppen, welche von der Kombination aus offenem Leseunterricht und angeleitetem Lesetraining profitiert haben, haben in den Tests besser abgeschnitten als die beiden anderen Gruppen. Die Klassen wiederum, welche ausschliesslich mit dem angeleiteten Lesetraining gearbeitet haben, konnten bessere Resultate erzielen als die Kontrollgruppe (Andrea Bertschi-Kaufmann / Hansjakob Schneider, 2007, S. 48-54). Im Kapitel 8 „Diskussion der Ergebnisse“ wird Bezug zu dieser Studie genommen.

3.4.8 Studie zur Förderung der Leseflüssigkeit

Nix (2011) stellt in seiner Ausgabe *„Förderung der Leseflüssigkeit. Theoretische Fundierung und empirische Überprüfung eines kooperativen Lautlese-Verfahrens im Deutschunterricht“* die Ergebnisse einer Interventionsstudie der Goethe-Universität Frankfurt am Main (D) vor, welche an 17 Hauptschulklassen untersucht hat, welchen Effekt die Arbeit mit dem Lautlesetandem auf die Leseflüssigkeit der Lernenden hat. An der Studie nahmen 339 Lernende teil (Durchschnittsalter: zwölf Jahre und fünf Monate). Zum Vergleich der Ergebnisse beteiligten sich an der Studie sogenannte Kontrollklassen, die nicht mit dem kooperativen Lautlese-Verfahren arbeiteten. In der Studie wurden die Kurzzeit- und die Langzeitwirkung des Verfahrens untersucht. Anhand des Salzburger-Lesescreenings 5-8 wurde die Lesegeschwindigkeit und anhand des ELFE 1-6 Leseverständnistests die Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung auf Wortebene, das Satz- und Textverständnis gemessen.

Die kurzfristigen Effekte der Studie (über ½ Jahr) haben ergeben, dass die Klassen mit dem Lautlesetandem gegenüber den Kontrollklassen bezüglich den Variablen Lesegeschwindigkeit, Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung auf Wortebene, Satzverständnis und Textverständnis deutliche bis hochsignifikante Steigerungen erzielen konnten.

In derselben Studie wurden die Langzeitwirkungen der Arbeit mit dem Lautlesetandem untersucht. Nach einem halben Jahr haben alle Klassen das Training abgeschlossen und den herkömmlichen Deutschunterricht wieder aufgenommen. Vier Monate später wurden erneut Lesetests durchgeführt. Auch zu diesem Zeitpunkt zeigten die geförderten Schüler im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikante Verbesserungen in der Lesegeschwindigkeit. Die Unterschiede zwischen den geförderten Schüler und der Kontrollgruppe in der Dekodier-Genauigkeit/ Automatisierung und dem Textverständnis haben sich gegenüber der ersten Untersuchungsphase etwas verringert (vgl. Nix, 2011, S. 180-187). Im Kapitel 8 „Diskussion der Ergebnisse“ wird Bezug zu dieser Studie genommen.

In den vorgängig präsentierten Studien wurden einerseits die Wirkung eines isolierten Lesetrainings (Kapitel 3.4.8) und andererseits die Effekte zweier Unterrichtsmethoden (Kapitel 3.4.7) untersucht. In der vorliegenden Studie eine Verbindung der beiden Herangehensweisen dargestellt werden. Während die zwei Interventionsgruppen mit der Lesewerkstatt und dem Lautlesetandem je ein unterschiedliches Lesetraining anwendeten, orientierte sich die Kontrollgruppe eher an offeneren Lesefördermethoden und Vielleseverfahren und wendete keines der beiden Lesetrainings an.

4. Hauptfragestellung

Die Aufarbeitung der Thematik, die intensive Auseinandersetzung mit den verschiedenen Theorien, aber auch die Erfahrungen aus der praktischen Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin bestärken die Erkenntnis der Verfasserin, wie wichtig die Förderung von hierarchieniedrigen Lesefähigkeiten für die weitere Kompetenzentwicklung von heranwachsenden Schülerinnen und Schülern ist. Aus den so gewonnenen Erkenntnissen, in Bezug auf die beschriebene Ausgangslage und in Hinblick auf die Untersuchung wird folgende **Hauptfragestellung** abgeleitet:

Inwiefern wirkt sich ein Lesetraining bei Lernenden der Primarstufe auf die Entwicklung ihrer Lesekompetenz auf der Prozessebene aus?

Da der Rahmen dieser Masterarbeit vorgegeben ist, liegt der Fokus der vorliegenden Studie auf der Prozessebene von Lesekompetenz. Entwicklungen oder Veränderungen auf der Subjektebene und der soziale Ebene von Lesekompetenz werden hier deshalb nicht berücksichtigt.

5. Methode

In der vorliegenden Untersuchung werden die Effekte zweier Lesetrainings (*Lesewerkstatt* und *Lautlesetandem*) analysiert, ausgewertet und mit jenen einer *Kontrollgruppe* verglichen. Die Untersuchung soll zeigen, ob Lernende, die im Unterricht ein Lesetraining praktizieren, sich in ihrer Lesekompetenz schneller entwickeln können als solche, die lediglich durch Vielleseverfahren gefördert werden. Um zusätzlich zu beobachten, ob die Art des Lesetrainings eine Rolle spielt, wurden für die Untersuchung zwei verschiedene Lesetrainings eingesetzt. Die beiden Lesetrainings werden in diesem Kapitel in ihrem Konzept, Aufbau und in ihrer Durchführung vorgestellt. Zudem wird kurz geschildert, welche Formen von Vielleseverfahren in den *Kontrollklassen* stattgefunden haben.

5.1 Stichprobe

An der Untersuchung haben 226 Lernende aus drei verschiedenen Gemeinden des Kantons Zürich teilgenommen. Davon waren 109 Mädchen und 117 Knaben. Davon sind 140 Kinder deutscher Muttersprache, 68 sprechen eine andere Erstsprache und 18 Kinder sprechen zuhause Deutsch und mindestens eine weitere Sprache. Bereits ausgeschlossen aus diesen Werten sind Fälle mit fehlenden Messungen.

Vier Klassen arbeiteten über ein halbes Jahr mit der *Lesewerkstatt*, vier weitere mit dem *Lautlesetandem* und vier Klassen arbeiteten mit keinem der beiden Lesetrainings und wirkten in dieser Untersuchung als sogenannte *Kontrollklassen*. Die Untersuchung beschränkte sich auf die Primarstufen 3.-5.:

Lesewerkstatt:	eine 3. Klasse, zwei 4. Klassen, eine 5. Klasse (N= 79)
Lautlesetandem:	eine 3. Klasse, zwei 4. Klassen, eine 5. Klasse (N= 73)
Kontrollklassen:	eine 3. Klasse, zwei 4. Klassen, eine 5. Klasse (N= 74)

5.2 Interventionen

5.2.1 Lesewerkstatt

Die *Lesewerkstatt* ist ein computergesteuertes Lesetraining für Lernende der 1. bis zur 6. Klasse.

Ziel

Anhand der Arbeit mit der *Lesewerkstatt* bauen die Lernenden ihre Lesefähigkeiten durch gezieltes, systematisches und abwechslungsreiches Üben auf ihrem individuellen Leistungsniveau auf.

Theoretischer Hintergrund

Die Autoren stützen sich auf aktuelle Grundlagen der Leseforschung aus Hurrelmann (2004) und Schnotz & Dutke (2004) mit der Auffassung, dass zwischen drei Typen kognitiver Lesefähigkeiten unterschieden werden kann:

- Hierarchieniedrige Prozesse (alphabetisches Erlesen und Wortbildererkennung) und lokales Satzverstehen.
- Hierarchiehöhere Prozesse wie globales Textverstehen.
- Metakognitive Prozesse wie die Planung, Steuerung und Evaluation von Lesetätigkeiten.

Die *Lesewerkstatt* baut auf diesen Erkenntnissen und den zwei daraus resultierenden Entwicklungsprinzipien auf. Einerseits werden mit den Lernbereichen „Laute erkennen“, „Wörter erkennen“ und „Sätze verstehen“ hierarchieniedrige Funktionen trainiert, um die Basis für hierarchiehöhere Prozesse zu schaffen. Weiter zielen die Lernbereiche „Texte verstehen“ und „gezielt Lesen“ auf die Steigerung hierarchiehöherer Prozesse, welche die zunehmend effizientere Organisation und Vernetzung von Wissensbeständen im Langzeitgedächtnis fördern.

Aufbau

Das Programm ist in drei Hauptteile gegliedert –den Trainingsraum, das Testlabor und die Bibliothek. Der *Trainingsraum* verfügt über 200 Übungen, welche in 20 sogenannte Übungstypen unterteilt sind. Zu jedem Übungstyp gibt es fünf Leistungsstufen, welche auch bei den Lesetexten berücksichtigt werden. Die gendergerechten Texte beinhalten zudem verschiedene Textsorten.

Abbildung 12: Übungsbeispiel „Wörterblitz“ (Isler und Bünzli et al., 2010)

Mit dem „Wörterblitz“ wird der Sichtwortschatz trainiert. Häufige Inhaltswörter erscheinen kurz auf dem Bildschirm und müssen mit dem entsprechenden Bild in Verbindung gebracht werden.

Im *Testlabor* können die Lernenden ihr Lesetempo und ihren Sichtwortschatz selbständig überprüfen und ihre Leistungsentwicklung mitverfolgen:

Abbildung 13: Beispielauswertung im Testlabor (Isler und Bünzli et al., 2010)

Die Autoren empfehlen, alle ein bis zwei Monate einen Test durchzuführen, um die Leistungsentwicklung mitverfolgen zu können.

Die *Bibliothek* bietet Texte aus 200 Büchern und Zeitschriften, sowie Tipps und Links für das Weiterlesen.

Abbildung 14: Textbeispiel aus der Bibliothek (Isler und Bünzli et al., 2010)

Bereits gelesene Texte werden markiert und auch Lieblingstexte können entsprechend gekennzeichnet werden.

Einsatz

Einmal sorgfältig eingeführt, arbeiten die Lernenden selbständig mit dem Programm. Anzumerken ist, dass vor allem Kinder, welche die Nutzung des Computers in erster Linie mit Spass und Freizeit in Verbindung bringen, während der Arbeit mit der *Lesewerkstatt* begleitet werden müssen.

Neben den schriftlichen Anweisungen gibt es gibt die Möglichkeit, sich Erklärungen akustisch anzuhören. Die einzelnen Übungen nehmen ungefähr je zwanzig Minuten in Anspruch und ermöglichen entweder die Form eines wöchentlichen Lesetrainings oder auch einen spontanen Einsatz während des Unterrichts. Sofern die Lernenden zuhause über einen Computer verfügen, kann das Training auch als Bestandteil der Hausaufgaben sinnvoll sein (vgl. Isler, Bünzli, Fehr-Biscioni und Tresch, 2010, S. 1).

5.2.2 Lautlesetandem

Das Lautleseverfahren *Lautlesetandem* wurde im Rahmen des Frankfurter Forschungsprojekts „*Leseflüssigkeit*“ entwickelt. Es vereint die beiden Hauptaspekte von Lautleseverfahren; das wiederholte und das laute Lesen. Es handelt sich zudem um eine kooperative Lernform, die sich durch die Zusammenarbeit von jeweils zwei Lernenden mit unterschiedlicher Lesekompetenz gestaltet. Der stärkere Leser agiert dabei als sogenanntes Lesemodell (vgl. Philipp und Schilcher, 2012, S. 88). Das

Lautlesetandem eignet sich vor allem für Kinder der 2. bis zur 5. Klasse. Weniger starke Leser können aber durchaus auf der Oberstufe noch davon profitieren.

Ziel

Die Arbeit mit dem *Lautlesetandem* hat zum Ziel, die Leseflüssigkeit auf der Satzebene zu steigern. Beim Training liegt dabei der Fokus auf der Lesetechnik, nämlich dem genauen, automatisierten und schnellen Dekodieren, sowie auf der angemessenen prosodischen Satzsegmentierung (vgl. Philipp und Schilcher, 2012, S. 42).

Indem der stärkere Tandempartner den weniger starken Tandempartner auf Lesefehler aufmerksam macht, ist laut Rosebrock et al auch ein Verbesserungseffekt auf der Wortebene zu erwarten (vgl. Rosebrock et al, 2011, S. 30).

Theoretischer Hintergrund

Während des Tandemlesens dient der stärkere Leser als Modell und legt seinen sonst „unsichtbaren“ Leseprozess offen. Somit kann dieser vom weniger starken Leser nachvollzogen und verinnerlicht werden. Dieser Prozess wird in der Leseforschung auch als *Apprenticeship-Lernen* oder als *Scaffolding* bezeichnet. Nach dem Prinzip des *Scaffolding* wird weiter angenommen, dass der weniger starke Leser nach und nach mehr Selbstverantwortung für seinen Lernprozess übernehmen kann und später selbst in die Rolle des Lesemodells versetzt wird (vgl. Rosebrock et al, 2011, S. 30-31).

Das *Lautlesetandem* zeichnet sich durch eine hohe aktive Lesezeit aus. Das Verfahren ermöglicht es den Lernenden, ihre Leseflüssigkeit auf ihrem individuellen Leistungsniveau und in einem geschützten Rahmen weiter zu entwickeln. Stärkere Leser entwickeln ihre Lesekompetenz vor allem auf metakognitiver Ebene weiter. Indem sie ihren eigenen Leseprozess und den des Tandempartners gleichzeitig überwachen, leisten sie ein hohes Mass an Regulation im Leseprozess. Mit der Übernahme einer Mentorenrolle erweitern sie zudem ihre sozialen Kompetenzen (vgl. Rosebrock et al, 2011, S. 24-25).

Durchführung

Ein stärkerer Leser und ein weniger starker Leser bilden zusammen ein Tandem. Das Tandem hat eine gemeinsame Textvorlage zur Verfügung. Der weniger starke Leser gibt das Zeichen zum Start und beide lesen den Text halblaut im Chor. Der stärkere Leser führt zur Orientierung einen Finger entlang dem Text mit. Unterläuft dem weniger starken Leser ein Fehler, den er nicht selber bemerkt, unterbricht der stärkere Leser den Prozess. Er liest das entsprechende Wort nochmals korrekt vor und erklärt bei Bedarf dessen Bedeutung. Danach wird das Tandemlesen wie zu Beginn erläutert fortgesetzt. Ein Text wird insgesamt viermal gelesen.

Laut Philipp und Schilcher ist das Training am effektivsten, wenn es über ein halbes Jahr hinweg dreimal wöchentlich über etwa 20 Minuten hinweg durchgeführt wird (vgl. Philipp und Schilcher, 2012, S. 89-91).

Abbildung 15: Ablauf Trainingsform Lautlesetandem (Philipp und Schilcher, 2012)

5.2.3 Kontrollgruppe

Die *Kontrollklassen* haben während der Untersuchungsphase weder mit dem *Lautlesetandem* noch mit der *Lesewerkstatt* gearbeitet. Auch sonst haben sie kein spezifisches Lesetraining durchgeführt. Auf Anfrage haben die Klassenlehrpersonen der *Kontrollklassen* berichtet, einen eher offenen Leseunterricht zu pflegen und ein vielseitiges Leseangebot zu führen. So besuchen sie regelmässig die Schulhausbibliothek und versuchen, die Lernenden zum Lesen anzuregen. Teilweise erhalten die Kinder eine Pflichtlektüre, wovon sie einen grossen Anteil auch in der Freizeit bewältigen müssen. Alle Klassenlehrpersonen betonen, Wert darauf zu legen, dass abgeschlossene Lektüren regelmässig weiterverarbeitet werden. Dazu wurden folgende Möglichkeiten genannt:

- „Antolin“
Onlineportal zur Leseförderung (vgl. www.antolin.de). Die Lernenden lösen zum Gelesenen Buch Quizfragen und können ihre „Leseleistung“ mitverfolgen.
- Lesetagebuch
In regelmässigen Abständen erstellen die Lernenden mündliche oder schriftliche Kurzzusammenfassungen zum Gelesenen oder beantworten vorgegebene Fragen.
- Mündliche oder schriftliche Zusammenfassungen.

Insgesamt wurden die *Kontrollklassen* eher über die Lesemotivation, -interessen und sogenannte Vielleseverfahren zum Lesen angeregt. Leseübungen fanden teilweise auf der hierarchiehöheren Stufe im Sinne von Textverstehen und der Vermittlung und Einübung von Lesestrategien statt.

5.3 Genehmigungen

Vor der Studie wurde die Genehmigung der zuständigen Schulleitungen eingeholt. Die Teilnahme erfolgte für die Lehrpersonen auf freiwilliger Basis.

5.4 Studiendesign und Ablauf

An der Studie nahmen zwei Interventionsgruppen (*Lesewerkstatt* und *Lautlesetandem*) und eine *Kontrollgruppe* teil. Zum Schuljahresbeginn 2013 führten alle an der Untersuchung teilnehmenden Klassenlehrpersonen mit ihren Lernenden einen *ELFE-1-6* Test (Lenhard und Schneider, 2006) und ein *Salzburger Lesescreening* (Auer und Gruber et al., 2005) durch. Die beiden Testverfahren werden in den Kapiteln 5.6.1 und 5.6.2 genauer beschrieben. Das *Lautlesetandem* wurde durch die Verfasserin der Arbeit in den vier entsprechenden Klassen eingeführt. Die betreffenden Klassenlehrpersonen waren während der Einführung anwesend und führten das Training danach über ein halbes Jahr selbständig weiter. Die Klassenlehrpersonen, welche die *Lesewerkstatt* durchführten, waren mit diesem Lesetraining bereits vertraut.

Während dem ersten Semester des Schuljahres 2013/14 arbeiteten vier Klassen dreimal pro Woche während 15-20 Minuten mit dem *Lautlesetandem* und vier weitere Klassen mindestens einmal pro Woche mit der *Lesewerkstatt*. Nebenbei wurden auch in diesen beiden Interventionsgruppen offenere Leseaktivitäten (wie z.B. Bibliothekbesuche, freies Lesen, Vorlesen, Antolin, etc.) gepflegt. Die vier *Kontrollklassen* führten ihren regulären Leseunterricht, ohne zusätzliches Lesetraining.

Im November 2013 absolvierten alle Klassen eine zweite Version des *Salzburger Lesescreenings*. Im Februar 2014 beendeten die Interventionsgruppen die Arbeit mit den Lesetrainings. Es wurde in allen Klassen noch einmal je ein *ELFE-1-6* Test und ein *Salzburger Lesescreening* durchgeführt.

Alle Lesetests wurden durch die Verfasserin der Arbeit korrigiert und ausgewertet. Der *ELFE-1-6* Leseverständnistest wurde nur zweimal durchgeführt, da es lediglich eine Version davon gibt und er sehr umfangreich ist.

Tabelle 3: Ablauf der Studie

August 2013	<i>ELFE 1-6</i> Leseverständnistest und <i>Salzburger Lesescreening</i> in allen Klassen.	Durchführung der Lesetrainings <i>Lautlesetandem</i> und <i>Lesewerkstatt</i> .
	Einführung des <i>Lautlesetandems</i> in den vier entsprechenden Klassen durch die Verfasserin der Arbeit.	
November 2013	<i>Salzburger Lesescreening</i> in allen 12 Klassen.	
Februar 2014	<i>ELFE 1-6</i> Leseverständnistest und <i>Salzburger Lesescreening</i> in allen 12 Klassen.	

5.5 Abhängige Masse

Mittels standardisierter Testverfahren wurden an drei Messpunkten die Dekodier-Genauigkeit, die Lesegeschwindigkeit, das Satz- und das Textverständnis der Probanden ermittelt. Die Testverfahren werden im nächsten Kapitel genauer vorgestellt. Neben den Komponenten der Lesekompetenz wurden die personenbezogenen Daten (Klassenstufe, Geschlecht, Muttersprache), das Leseniveau und die angewendete Fördermethode (*Lesewerkstatt*, *Lautlesetandem* oder regulärer Unterricht) erfasst.

5.6 Statistische Analyse der Daten

Mittels zwei normierter Lesetests (*Salzburger Lesescreening* und *ELFE 1-6* Leseverständnistest) wurde die Entwicklung der Lesegeschwindigkeit und des Leseverständnisses der an der Untersuchung teilnehmenden Lernenden untersucht. Dazu wurden die Tests am Anfang (August 2013) und in der Mitte (Februar 2014) des Schuljahres 2013/14 mit allen 12 Klassen durchgeführt. Das *Salzburger Lesescreening* wurde zusätzlich in der Mitte der Untersuchungsphase, Ende November 2013, durchgeführt.

5.6.1 Salzburger Lesescreening

Bei der Bearbeitung des *Salzburger Lesescreenings* lesen die Lernenden während drei Minuten inhaltlich einfache Sätze und bewerten diese nach ihrer inhaltlichen Korrektheit.

Abbildung 16: Salzburger-Lesescreening 1-4 (Mayringer und Wimmer, 2003).

Die Anzahl der korrekt bewerteten Sätze gibt Auskunft über die basale Lesefertigkeit -die Lesegenauigkeit und -geschwindigkeit. Dies umfasst den rein technischen Aspekt des Lesens und nicht das Textverständnis, welches zusätzlich Sprachkompetenz und Vorwissen voraussetzt (vgl. Kapitel 3.2.1 und 3.2.2). Eine zentrale Komponente der basalen Lesefertigkeit ist das Wortlesen. Stärkere Leserinnen und Leser fixieren die Wörter beim Lesen nur einmal und für kurze Zeit. Weniger starke Leserinnen und Leser fixieren viele Wörter mehrfach und vergleichsmässig länger (vgl. Mayringer und Wimmer, 2003, S. 6).

5.6.2 ELFE 1-6 Leseverständnistest

Der *ELFE 1 - 6* Leseverständnistest ist ein normierter Test für die Klassen 1 - 6, welcher das Leseverständnis auf der Wort-, Satz- und Textebene erfasst. Innerhalb der drei Teiltests berücksichtigen die Autoren weitere Komplexitätsniveaus (Niedermann et al., 2007, S. 163). Diese werden nachfolgend genauer erläutert.

Beim Wortverständnistest werden die Dekodier-Fähigkeit und die Synthese auf der Wortebene überprüft. Auch der Wortschatz, die Erfassung der Wortbedeutung und die Berücksichtigung des Kontextes spielen dabei eine Rolle.

Einem Bild werden mehrere ein- bis viersilbige Wortalternativen gegenübergestellt, welche einander graphemisch und phonemisch ähneln. Die Aufgabe besteht darin, innerhalb von 3 Minuten möglichst vielen von den insgesamt 72 Bildern den entsprechenden Begriff zuzuordnen.

Abbildung 17: ELFE 1-6 Wortverständnistest (Lenhard und Schneider, 2006)

Der Satzverständnistest erfordert sinnentnehmendes Lesen und syntaktische Fähigkeiten. Die Wörter einer Wortfolge sind in eine sinnvolle Beziehung zu setzen, indem der entsprechende Begriff ausgewählt wird. Bei den Begriffen handelt es sich um Nomen, Verben, Adjektive, Konjunktionen oder Präpositionen. Die korrekte Zuordnung von Konjunktionen fordert grammatikalische Kenntnisse. Innerhalb von 3 Minuten lösen die Lernenden möglichst viele Sätze.

Mit einem	Füller	kann man schreiben.
	Bein	
	Kuchen	
	Kopf	
	Hals	

Der Hund frisst eine	Puppe	
	Hose	
	Schere	
	Schule	
	Wurst	

Abbildung 18: ELFE 1-6 Satzverständnistest (Lenhard und Schneider, 2006)

Beim Textverständnistest folgt jedem Text eine Frage. Unter vier möglichen Antworten muss die richtige Alternative ausgewählt werden.

Heute scheint den ganzen Tag die Sonne. <u>Welcher Satz stimmt?</u> <input type="radio"/> Heute ist schönes Wetter. <input type="radio"/> Morgen wird es regnen. <input type="radio"/> Gestern war schönes Wetter. <input type="radio"/> Heute regnet es.
Ein Pferd, das ist ein großes Tier. Es hat auch Beine und zwar vier. <u>Ein Pferd...</u> <input type="radio"/> Ist ganz klein. <input type="radio"/> hat vier Beine. <input type="radio"/> hat braune Haare. <input type="radio"/> frisst Gras.

Abbildung 19: ELFE 1-6 Textverständnistest (Lenhard und Schneider, 2006)

Die Textaufgaben weisen verschiedene Schwierigkeitsgrade auf. Einige verlangen lediglich das Auffinden von bestimmten Informationen, weitere erfordern satzübergreifendes Lesen und schliesslich müssen Inferenzen gebildet werden (zwischen den Zeilen lesen) (vgl. Lenhard und Schneider, 2006, S. 33).

Die Auswertung, Analyse und graphische Darstellung der Daten erfolgte mittels der Statistik- und Analyse-Software SPSS von der Firma IBM.

6. Hypothesen

Aufgrund der Auseinandersetzung mit der Theorie und den Konzepten der beiden Lesetrainings ergeben für die Studierende folgende Annahmen:

Hypothese 1

Weniger starke Leser erzielen durch die Arbeit mit einem wissenschaftlich erprobten Lesetraining die grösseren Fortschritte im Bereich der Leseflüssigkeit als solche, die mit offeneren Methoden gefördert werden (Kontrollklassen).

Die Annahme beruht auf dem in Kapitel 3.2.1 beschriebenen Kompetenzmodell von Rosebrock und Nix, das zeigt, dass Lesekompetenz auf der Prozessebene in hierarchieniedrige und hierarchiehöhere Prozesse eingestuft werden kann. Die Entwicklung von hierarchiehöheren Prozessen setzt die Beherrschung von hierarchieniedrigen Prozessen voraus. Somit ist anzunehmen, dass das gezielte Training von hierarchieniedrigen Prozessen eine positive Wirkung auf die Leseleistung hervorruft.

Hypothese 2

Lernende, welche mit dem *Lautlesetandem* arbeiten, erzielen im Bereich der Leseflüssigkeit grössere Fortschritte, als die *Kontrollklassen*. Möglicherweise erzielen sie sogar mehr Fortschritte als Lernende, welche mit der *Lesewerkstatt* trainieren.

Die Annahme bezieht sich auf das in Kapitel 5.2.2 beschriebene Ziel des *Lautlesetandems*, die Leseflüssigkeit auf der Satzebene zu steigern. Bei diesem Training liegt der Fokus klar auf der Lesetechnik, nämlich dem genauen, automatisierten und schnellen Dekodieren, sowie auf der angemessenen prosodischen Satzsegmentierung (vgl. Philipp und Schilcher, 2012, S. 42). Da die Leseflüssigkeit auf der Satzebene ein flüssiges Lesen auf Wortebene voraussetzt, wird auch im Bereich der Wortebene ein deutlicher Fortschritt erwartet.

Hypothese 3

Lernende, welche mit der *Lesewerkstatt* arbeiten, erzielen in *allen* geprüften Bereichen die grösseren Fortschritte als die *Kontrollklassen*. Im Leseverständnis auf Textebene heben sie sich zudem auch von den Lernenden ab, welche mit dem *Lautlesetandem* arbeiten.

Diese Annahme beruht auf der Erkenntnis, dass sowohl stärkere als auch weniger starke Leser mit der *Lesewerkstatt* an ihrem individuellen Lernstand arbeiten können. Daraus lässt sich folgern, dass stärkere Leser mehr von der *Lesewerkstatt* als vom *Lautlesetandem* profitieren, da das *Lautlesetandem* den Fokus primär auf die Lesetechnik setzt (vgl. Kapitel 5.2.2).

7. Ergebnisse

Im diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der erarbeiteten Studie dokumentiert. In den Tabellen finden sich die Mittelwerte der erreichten Rohwerte im jeweiligen Testverfahren. Um die in den Tabellen aufgeführten Mittelwertsunterschiede zwischen den drei Gruppen vergleichend zu präsentieren, sind die Daten zusätzlich in einem Diagramm dargestellt. Die Signifikanzprüfung wurde nach der Greenhouse-Geisser durchgeführt. Signifikante Entwicklungsunterschiede zwischen den Probandengruppen konnten bezüglich den Variablen *Satzverständnis* und *Textverständnis* festgestellt werden. Bezüglich den Variablen *Lesegeschwindigkeit* und *Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung* weisen die Probandengruppen zwar unterschiedliche Entwicklungen auf, die Ergebnisse erweisen sich in diesen Bereichen jedoch nicht als signifikant.

7.1 Lesegeschwindigkeit

Die drei Probandengruppen haben jeweils vor der Untersuchungsphase im August 2013, im November 2013 sowie am Ende der Untersuchungsphase im Februar 2014 ein *Salzburger Lesescreening* durchgeführt. Im folgenden Diagramm sind die Fortschritte der Gruppen im Mittel dargestellt.

Abbildung 20: Entwicklung der Lesegeschwindigkeit

Tabelle 4: Mittelwerte und Standardabweichungen der Ergebnisse „Lesegeschwindigkeit“

Salzburger Lesescreening			
Messzeitpunkt	Lautlesetandem (N= 73)	Lesewerkstatt (N= 79)	Kontrollklasse (N=74)
August 2013	M= 34,1781 SD= 9.58926	M= 36,9114 SD= 9.59058	M= 34,8514 SD= 11.49828
November 2013	M= 40,3151 SD= 11.94766	M= 43,1772 SD= 10.54023	M= 40,5946 SD=11.85635
Februar 2014	M= 42,3562 SD= 12.58126	M= 45,7722 SD= 9.60495	M= 43,1757 SD=12.91952

Die Auswertung des *Salzburger Lesescreenings* hat ergeben, dass alle drei Gruppen über das halbe Jahr hinweg bezüglich der Lesegeschwindigkeit wesentliche Fortschritte erzielen konnten ($F= 308.046$, $df= 1.747$, $p= 0.000$). Die Gruppe, welche mit dem *Lautlesetandem* gearbeitet hatte, steigerte sich im Mittelwert um 8.1781 Sätze, die Gruppe mit der *Lesewerkstatt* um 8.8608 und die *Kontrollgruppe* um 8.3243 Sätze. Die Signifikanzprüfung hat ergeben, dass die Entwicklungsunterschiede zwischen den Gruppen nicht relevant sind ($F= 0.275$, $df= 3.493$, $p= 0.871$). Bezüglich der Lesegeschwindigkeit wurde anhand des zusätzlichen Faktors des Leseneiveaus vertieft untersucht, ob eher stärkere Leser oder eher weniger starke Leser vom einen oder anderen Lesetraining mehr profitieren konnten. Die Gruppen sind im Folgenden in die Lesestufen „unterdurchschnittlich“, „durchschnittlich“ und „überdurchschnittlich“ unterteilt. Die beschriebenen Leseneiveaus beziehen sich auf die Auswertung des erstmals im August 2013 durchgeführten *Salzburger Lesescreenings*.

Abbildung 22: Entwicklung der Lesegeschwindigkeit der durchschnittlichen Leser

Abbildung 21: Entwicklung der Lesegeschwindigkeit der unterdurchschnittlichen Leser

Abbildung 23: Entwicklung der Lesegeschwindigkeit der überdurchschnittlichen Leser

Die Abbildung 21 zeigt, dass bei der Gruppe der unterdurchschnittlichen Leser diejenigen, welche mit der *Lesewerkstatt* gearbeitet hatten, ihre Lesegeschwindigkeit insgesamt mehr steigern konnten, als die anderen beiden Gruppen. Bei der Gruppe der überdurchschnittlichen Leser (Abb. 23) konnten die Lernenden, welche mit dem *Lautlesetandem* gearbeitet hatten, die grössten Fortschritte erzielen. Die Entwicklungsunterschiede der Gruppen sind jedoch nicht als signifikant zu bezeichnen ($F= 0.903$, $df= 6.980$, $p=0.504$). Auffällig ist, dass sich die Entwicklungsunterschiede erst ab dem zweiten Messpunkt im November 2013 zeigen.

Zu berücksichtigen -auch für alle weiteren vertieften Untersuchungen mit dem zusätzlichen Faktor wie des Leseniveaus -ist die Tatsache, dass die Einteilung der Lernenden in sogenannte Niveaugruppen die Teilnehmerzahl der einzelnen Untersuchungsgruppen verkleinert. Das heisst, grössere Gruppen würden die Verlässlichkeit der ermittelten Werte erhöhen.

7.2 Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung

Die drei Gruppen haben vor der Untersuchungsphase im August 2013 und am Ende der Untersuchungsphase im Februar 2014 einen *ELFE 1-6* Leseverständnistests durchgeführt. In der folgenden Grafik sind die Fortschritte der Gruppen aus dem Testbereich „Wortverständnis“ dargestellt.

Abbildung 24: Entwicklung der Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung

Tabelle 5: Mittelwerte und Standardabweichungen der Ergebnisse „Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung“

ELFE 1-6 Wortverständnis			
Messzeitpunkt	Lautlesetandem (N= 73)	Lesewerkstatt (N=79)	Kontrollklasse (N= 74)
August 2013	M= 35,6986 SD= 11.04748	M= 37,0506 SD= 10.29924	M= 34,8919 SD= 10.41544
Februar 2014	M= 45,2740 SD= 14.41571	M= 47,1646 SD= 10.32477	M= 46,2027 SD= 12.34546

Die Auswertung des *ELFE 1-6* Wortverständnistest hat ergeben, dass bezüglich der Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung auf der Wortebene ebenfalls alle drei Gruppen erhebliche Fortschritte erzielen konnten ($F= 388.764$, $df= 1.000$, $p= 0.000$). Die Signifikanzprüfung hat auch bei diesen Testresultaten ergeben, dass die Unterschiede zwischen den Gruppen nicht als signifikant zu bezeichnen sind ($F= 0.891$, $df= 2.000$, $p= 0.412$).

Bezüglich der Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung wurde anhand des zusätzlichen Faktors des Leseneiveaus untersucht, ob eher stärkere Leser oder eher weniger starke Leser vom einen oder anderen Lesetraining mehr profitieren konnten.

Abbildung 25: Entwicklung der Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung der unterdurchschnittlichen Leser

Abbildung 26: Entwicklung der Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung der durchschnittlichen Leser

Abbildung 27: Entwicklung der Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung der überdurchschnittlichen Leser

Die Abbildung 27 zeigt, dass bei der Gruppe der überdurchschnittlichen Leser die Lernenden, welche mit dem *Lautlesetandem* gearbeitet hatten, mehr Fortschritte erzielen konnten, als die anderen beiden Gruppen. Die Entwicklungsunterschiede der Gruppen sind auch hier nicht bedeutsam ($F= 1.258$, $df= 4.000$, $p= 0.287$).

7.3 Satzverständnis

Die drei Gruppen haben vor der Untersuchungsphase im August 2013 und am Ende der Untersuchungsphase im Februar 2014 einen *ELFE 1-6* Leseverständnistest durchgeführt. Im folgenden Diagramm sind die Fortschritte der Gruppen aus dem Testbereich „Satzverständnis“ dargestellt.

Abbildung 28: Entwicklung des Satzverständnisses

Tabelle 6: Mittelwerte und Standardabweichungen der Ergebnisse „Satzverständnis“

ELFE 1-6 Satzverständnis			
Messzeitpunkt	Lautlesetandem (N= 73)	Lesewerkstatt (N= 79)	Kontrollklasse (N= 74)
August 2013	M= 16,3836 SD= 6.36315	M= 17,2405 SD= 4.87331	M= 15,9054 SD= 4.97712
Februar 2014	M= 19,8356 5.97451	M= 21,7975 SD= 4.43003	M= 18,9595 SD= 4.78994

Die Auswertung des *ELFE-1-6* Lesetests zeigt deutlich auf, dass alle Gruppen wesentliche Fortschritte erzielen konnten ($F= 233.527$, $df= 1.000$, $p= 0.000$). Die Gruppe, welche mit der *Lesewerkstatt* trainiert hat, konnte bezüglich der Variable Satzverständnis signifikant grössere Fortschritte erzielen, als die anderen beiden Gruppen ($F= 3.551$, $df= 2.000$, $p= 0.030$).

Bezüglich der Variable Satzverständnis wurde anhand des zusätzlichen Faktors des Leseniveaus untersucht, ob eher stärkere Leser oder eher weniger starke Leser von einem oder anderen Lesetraining mehr profitieren konnten.

Abbildung 29: Entwicklung des Satzverständnisses der unterdurchschnittlichen Leser

Abbildung 30: Entwicklung des Satzverständnisses der durchschnittlichen Leser

Abbildung 31: Entwicklung des Satzverständnisses der überdurchschnittlichen Leser

Die Diagramme 29, 30 und 31 zeigen, dass die Gruppen der unterdurchschnittlichen und durchschnittlichen Leser die Lernenden, welche mit der *Lesewerkstatt* gearbeitet hatten, mehr Fortschritte erzielen konnten, als die anderen Gruppen. Laut Signifikanzprüfung sind diese Entwicklungsunterschiede der Untergruppen jedoch nicht relevant ($F= 0.812$, $df= 4.000$, 0.519).

7.4 Textverständnis

Die drei Gruppen haben vor der Untersuchungsphase im August 2013 und am Ende der Untersuchungsphase im Februar 2014 einen *ELFE 1-6* Leseverständnistest durchgeführt. Im folgenden Diagramm sind die Fortschritte der Gruppen aus dem Testbereich „Textverständnis“ dargestellt.

Abbildung 32: Entwicklung des Textverständnisses

Tabelle 7: Mittelwerte und Standardabweichungen der Ergebnisse „Satzverständnis“

ELFE 1-6 Textverständnis			
Messzeitpunkt	Lautlesetandem (N=73)	Lesewerkstatt (N=79)	Kontrollklasse (N=74)
August 2013	M= 13,0685 SD= 5.04240	M= 12,6329 SD= 5.00814	M= 11,8649 SD= 4.65325
Februar 2014	M= 14,8767 SD= 4.74911	M= 15,9241 SD= 3.72370	M= 13,5270 SD= 4.43591

Die Auswertung des *ELFE-1-6* Lesetests hat ergeben, dass alle Gruppen signifikante Fortschritte erzielen konnten ($F = 149.521$, $df = 1.000$, $p = 0.000$). Die Gruppe, welche mit der *Lesewerkstatt* trainiert hat, konnte bezüglich der Variable Textverständnis signifikant grössere Fortschritte erzielen als die anderen beiden Gruppen ($F = 8.167$, $df = 2.000$, $p = 0.000$).

Bezüglich der Variable Textverständnis wurde anhand des zusätzlichen Faktors des Leseniveaus untersucht, ob eher stärkere Leser oder eher weniger starke Leser vom einen oder anderen Lesetraining mehr profitieren konnten.

Abbildung 33: Entwicklung des Textverständnisses der unterdurchschnittlichen Leser

Abbildung 34: Entwicklung des Textverständnisses der durchschnittlichen Leser

Abbildung 35: Entwicklung des Textverständnisses der überdurchschnittlichen Leser

Laut Signifikanzprüfung sind die Entwicklungsunterschiede der Untergruppen nicht als relevant zu betrachten ($F = 0.543$, $df = 4.000$, $p = 0.704$). Das bedeutet, sowohl die unterdurchschnittlichen als auch die durchschnittlichen und überdurchschnittlichen Leser der Interventionsgruppe *Lesewerkstatt* haben signifikant grössere Entwicklungsfortschritte erzielt als die anderen Gruppen.

8. Diskussion der Ergebnisse

Lesegeschwindigkeit

Bezüglich der Variable Lesegeschwindigkeit erzielten alle drei Gruppen nach Abschluss der Messungen signifikante Entwicklungsfortschritte. Dass zwischen den beiden Trainingsgruppen keine signifikanten Entwicklungsunterschiede bestehen, lässt schlussfolgern, dass sowohl mit dem *Lautlesetandem* als auch mit der *Lesewerkstatt* die Lesegeschwindigkeit bereits über einen Zeitraum von drei Monaten erfolgreich gesteigert werden kann. Diese Folgerung wird insofern relativiert, als auch die *Kontrollgruppe* ohne spezifisches Training basaler Lesefähigkeiten ihre Lesegeschwindigkeit gleichermassen weiterentwickeln konnte. Dieses Ergebnis bestätigt die Erkenntnisse aus dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt „*Freies Lesen oder Lesetraining*“, aus welchem hervorgeht, dass es im Primarschulalter auf die Lesekompetenz keine nennenswerten Auswirkungen hat, ob die Leseförderung im Unterricht nun durch ein gezieltes Training oder durch offenere Methoden bestimmt wird (vgl. Kapitel 3.4.7).

Da in der vorliegenden Studie zwischen den drei Probandengruppen bezüglich der Lesegeschwindigkeit kaum Entwicklungsunterschiede festzustellen sind, lassen sich die Ergebnisse aus der Interventionsstudie der Goethe-Universität Frankfurt am Main (vgl. Kapitel 3.4.8), in welcher sich Klassen mit dem Lesetandem deutlich von den Kontrollklassen abhoben, hier nicht bestätigen (Abbildung 20). Mögliche Gründe für die unterschiedlichen Ergebnisse der beiden Studien könnten beim Alter der Probanden liegen, bei der Schulung der Lehrkräfte (zur Einführung und Durchführung des Lesetrainings) und bei der Intensität der Durchführung des Lesetrainings.

Bei der vertieften Untersuchung mit dem zusätzlichen Faktor des Leseniveaus zeigen die Ergebnisse kleine, jedoch nicht signifikante Entwicklungsunterschiede zwischen den Probandengruppen (Abbildungen 21, 22, 23). Trotzdem wird hier kurz auf die Ergebnisse der unterdurchschnittlichen Leser eingegangen. Auffällig ist, dass die Entwicklungsfortschritte mit zwei Ausnahmen (unterdurchschnittliche Leser der Gruppe *Lesewerkstatt* und durchschnittliche Leser der Gruppe *Kontrollklassen*) bei allen Probandengruppen ab dem zweiten Messzeitpunkt im November 2013 leicht zurückgehen. Besonders deutlich sichtbar ist dies in Abbildung 23 bei der Gruppe der überdurchschnittlichen Leser. Dieses Ergebnis lässt vermuten, dass bestimmte lesefördernde Methoden über einen gewissen Zeitraum greifen und Effekte hervorrufen können, deren Einsatz aber zeitlich beschränkt werden sollte.

Unterdurchschnittliche Leser konnten ihre Lesegeschwindigkeit mit dem Training der *Lesewerkstatt* über das halbe Jahr hinweg konstant steigern, während die Entwicklungsfortschritte der anderen beiden Probandengruppen ab dem zweiten Messzeitpunkt im November leicht zurückgingen (Abbildung 21). Möglicherweise hatte das individualisierende und schrittweise aufgebaute Training mit der *Lesewerkstatt* und die Vielzahl an Trainingsbereichen innerhalb des Programms eine positive Wirkung auf weniger starke Leser.

Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung

Die Ergebnisse der *ELFE-1-6* Wortverständnistests zeigen, dass Lernende während dem Training mit der *Lesewerkstatt* und dem *Lautlesetandem* ihre Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung auf der Wortebene deutlich steigern konnten. Das Ergebnis wird allerdings wiederum relativiert, als dass die *Kontrollgruppe* sich während dem gleichen Zeitraum ohne spezifisches Lesetraining sogar leicht mehr steigern konnte als die beiden Trainingsgruppen. Somit ist nicht sicher, ob ein direkter Zusammenhang zwischen dem jeweiligen Lesetraining und den Entwicklungsfortschritten besteht. Anscheinend haben sowohl offenere Fördermethoden als auch gezielte Lesetrainings einen positiven Effekt auf die Weiterentwicklung der Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung auf der Wortebene. Diese Schlussfolgerung lässt sich aufgrund der Ergebnisse für alle drei Niveaugruppen ziehen (Abbildungen 25, 26, 27).

Satzverständnis

Die Tatsache, dass alle drei Probandengruppen bezüglich der Variable Satzverständnis signifikante Fortschritte erzielt haben, zeigt, dass alle drei Fördermethoden positive Effekte bezüglich deren Weiterentwicklung hervorrufen können. Der signifikante Entwicklungsvorsprung, welcher die Trainingsgruppe der *Lesewerkstatt* ausmachen konnte, könnte damit zusammenhängen, dass mit der *Lesewerkstatt* unter anderem gezielt am Satzverständnis trainiert wird. Möglicherweise war es für diese Probandengruppe von Vorteil, dass gewisse Aufgabenformate der *Lesewerkstatt* ähnlichen Charakter haben wie der *ELFE- 1-6* Satzverständnistest.

Textverständnis

Auch bezüglich der Variable Textverständnis konnten alle drei Probandengruppen signifikante Fortschritte erzielen. Daraus kann wiederum geschlossen werden, dass sich sowohl offenere Fördermethoden als auch die Arbeit mit den Trainingsformen des *Lautlesetandems* und der *Lesewerkstatt*, unabhängig vom Leseniveau der Lernenden, positiv auf die Entwicklung des Textverständnisses auswirken können. Dass die Probandengruppe der *Lesewerkstatt* im Textverständnis bedeutend grössere Entwicklungsfortschritte erreicht hatte, könnte damit zu tun haben, dass ein grosser Teil der Übungsinhalte des Trainings auf die Verbesserung dieses Kompetenzbereiches zielt, während das *Lautlesetandem* den Fokus eher auf das Training der Lesetechnik legt.

Stellungnahme zu den Hypothesen

Die Hypothesen 1 und 2 beinhalten Annahmen zur Entwicklung der Leseflüssigkeit. Leseflüssigkeit setzt sich wie in Kapitel 3.3.1 beschrieben, aus den Faktoren der Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung auf Wortebene, einer angemessenen Lesegeschwindigkeit und der sinngemässen prosodischen Segmentierung auf der Satzebene zusammen. Somit werden zur Stellungnahme der Hypothesen 1 und 2 die Ergebnisse des *Salzburger Lesescreenings* und jene der *ELFE 1-6* Wort- und Satzverständnistests berücksichtigt.

Hypothese 1

Weniger starke Leser erzielen durch die Arbeit mit einem wissenschaftlich erprobten Lesetraining die grösseren Fortschritte im Bereich der Leseflüssigkeit als solche, die mit offeneren Methoden gefördert werden (*Kontrollklassen*).

Obwohl die Probandengruppe der *Lesewerkstatt* bezüglich der Variable Satzverständnis mehr Entwicklungsfortschritte verzeichnen konnte als die *Kontrollgruppe*, lässt sich diese These nicht vollumfänglich bestätigen. Denn bezüglich der ebenso wesentlichen Variablen der Lesegeschwindigkeit und Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung entwickelte die *Kontrollgruppe* ihre Fähigkeiten entsprechend den beiden Trainingsgruppen. Wird der Fokus wie in der Hypothese beschrieben zusätzlich auf die weniger starken Leser gerückt, lässt sich die These auch bezüglich des Satzverständnisses nicht bestätigen. Folglich konnten die weniger starken Leserinnen und Leser, welche mit einem Lesetraining arbeiteten, in der vorliegenden Studie nicht mehr Fortschritte in der Entwicklung ihrer Leseflüssigkeit erzielen als die *Kontrollgruppen*.

Hypothese 2

Lernende, welche mit dem *Lautlesetandem* arbeiten, erzielen im Bereich der Leseflüssigkeit grössere Fortschritte, als die Kontrollklassen. Möglicherweise erzielen sie sogar mehr Fortschritte als Lernende, welche mit der *Lesewerkstatt* trainieren.

Da die Probandengruppe, welche mit dem *Lautlesetandem* gearbeitet hatte, in keinen der geprüften Bereichen grössere Fortschritte erzielen konnte als die anderen beiden Gruppen, lässt sich diese Hypothese nicht bestätigen.

Hypothese 3

Lernende, welche mit der *Lesewerkstatt* arbeiten, erzielen in *allen* geprüften Bereichen die grösseren Fortschritte als die *Kontrollklassen*. Im Leseverständnis auf Textebene heben sie sich zudem auch von den Lernenden ab, welche mit dem *Lautlesetandem* arbeiten.

Die dritte Hypothese lässt sich teilweise bestätigen. Lernende, welche mit der *Lesewerkstatt* gearbeitet hatten, konnten bezüglich den Variablen des Satzverständnisses und des Textverständnisses die grösseren Entwicklungsfortschritte erzielen als die anderen beiden Probandengruppen.

9. Beantwortung der Fragestellung

Hauptfragestellung:

Inwiefern wirkt sich ein Lesetraining bei Lernenden der Primarstufe auf die Entwicklung ihrer Lesekompetenz auf der Prozessebene aus?

Zusammenfassend lässt sich aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie sagen, dass die Anwendung der beiden Trainingsmethoden *Lautlesetandem* und *Lesewerkstatt*, bei Primarschülerinnen und –schülern zu signifikanten Entwicklungsfortschritten ihrer Lesekompetenz in den Bereichen der Lesegeschwindigkeit, der Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung auf Wortebene, dem Satzverständnis und Textverständnis führen kann.

Allerdings konnten die *Kontrollklassen*, welche von offeneren Fördermethoden im Leseunterricht profitierten und kein gezieltes Lesetraining absolvierten, in den Bereichen der Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung auf Wortebene und der Lesegeschwindigkeit gleichermassen signifikante Entwicklungsfortschritte aufweisen.

Bezüglich den Variablen Satzverständnis und Textverständnis konnte die Probandengruppe, welche mit der *Lesewerkstatt* trainiert hatte, signifikant höhere Leistungsverbesserungen aufweisen als die anderen beiden Gruppen. Somit kann gefolgert werden, dass sich der regelmässige Einsatz und die intensive Nutzung der *Lesewerkstatt* positiv auf die Entwicklung der Lesekompetenz auf der Prozessebene auswirkt.

Bei beiden Lesetrainings konnten keine signifikanten Entwicklungsunterschiede zwischen stärkeren Lesern und weniger starken Lesern festgestellt werden. Auch bezüglich den Variablen Geschlecht, Alter und Muttersprache zeigten sich in den Ergebnissen der vorliegenden Studie keine signifikanten Unterschiede.

10. Kritische Würdigung der Untersuchung

Wie bereits erwähnt, würden grössere Probandengruppen noch verlässlichere Ergebnisse garantieren. Die Klassen, welche mit den Lesetrainings arbeiteten, wurden während der Testphase nicht vor Ort begleitet, sondern führten die Trainings selbständig durch. Es ist demnach durchaus möglich, dass bezüglich der Anwendungsregelmässigkeit und Intensität der Nutzung Unterschiede zwischen den teilnehmenden Klassen geherrscht haben. Verlässlichkeit über die Testergebnisse liefern der Einsatz von standardisierten Lesetests und die computergesteuerte Auswertung der Daten über das Softwareprogramm SPSS.

Abbildung 36: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock und Nix, 2011)

Lesekompetenz besteht wie in Kapitel 3.2.1 beschrieben aus mehreren zusammenhängenden Faktoren der Prozess- Subjekt- und der sozialen Ebene, zur Vergegenwärtigung nochmals die Abbildung 36. In dieser Untersuchung wurden nur die Entwicklungsfortschritte auf der kognitiven Prozessebene untersucht und gemessen. Die anderen Faktoren wurden aus Gründen des vorgegebenen Umfangs der Arbeit nicht mitberücksichtigt. Mittels eines Fragebogens hätten weitere Faktoren der Lesekompetenz auf der Subjektebene und der sozialen Ebene noch einbezogen werden können.

11. Schlussfolgerungen und Konsequenzen

Obwohl die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass ein Lesetraining gegenüber offeneren Fördermethoden keine signifikanten Entwicklungsunterschiede hervorruft, ist die Verfasserin der Arbeit der Meinung, dass weniger starke Leser als erstes ihre Lesetechnik verbessern müssen, bevor am Textverständnis und an weiterführenden Lesestrategien gearbeitet wird. Mangelnde Förderung von hierarchieniedrigen Leseprozessen kann längerfristig zu Überforderung, Frustration und Versagenserlebnissen führen (Nix, 2011, S. 21-22). Auch die im Lehrplan 21 neu aufgeführten Grundfertigkeiten legitimieren den Einsatz von Lesetrainings, um die basalen Lesefähigkeiten zu verbessern.

Ein Lesetraining sollte nicht vom Sprachunterricht losgelöst, sondern *neben* offenen Fördermethoden stattfinden. Bei der Wahl des Lesetrainings ist zu bestimmen, welche Teilkompetenzen gefördert werden sollen und welche Sozialform den Lernenden entspricht. So lernen die einen lieber alleine (am Computer mit der *Lesewerkstatt*) und andere zeigen mehr aktive Beteiligung bei kooperativen Lernformen (wie dem *Lautlesetandem*).

11.1 Qualitätsmerkmale der Lesetrainings

Folgende von der Verfasserin erarbeitete Tabelle, stellt dar ob die theoretischen Qualitätsmerkmale von guter Leseförderung (Kapitel 3.4.2 und 3.4.3) in den Konzepten der beiden Lesetrainings vorhanden sind.

Tabelle 8: Qualitätsmerkmale der Lesewerkstatt und des Lautlesetandems

	Lesewerkstatt	Lautlesetandem
4 Kompetenzbereiche	Lesen ✓ Hören ✓ Sprechen X Schreiben X	Lesen ✓ Hören ✓ Sprechen ✓ Schreiben X
Kompetenzentwicklung	✓	✓
Situationsbezug	X	X
Sozialbezug	X	✓
Bedeutsamkeit der Inhalte	✓ (spielerischer Aspekt)	✓ (Textauswahl)
Schriftsprachorientierung	✓	✓
Entwicklungsorientierung	✓	✓
Strategieorientierung	✓	X (eher Lesetechnik)

11.2 Merkmale guten Leseunterrichts

Dass Leseförderung auf verschiedenen Ebenen stattfinden sollte und sowohl offenere als auch geführte Fördermethoden wie gezielte Lesetrainings Sinn machen, zeigt die Komplexität an bedeutsamen Merkmalen von Leseförderung, wie sie Philipp und Schilcher (2012, S. 226-242) zusammenfassen. Aus Interviews und Beobachtungen fassen sie 11 Merkmale zusammen, welche guten Leseunterricht und auf weniger starke Leser abgestimmten Unterricht ausmachen. Zudem gehen sie auf Professionalisierungsmöglichkeiten von Lehrkräften ein. Die Bestätigung vom Einsatz eines Lesetrainings finden sich in Punkt 1 wieder, viele der weiteren Merkmale lassen sich mit offeneren Fördermethoden vereinbaren.

1. Förderung basaler Lesefertigkeiten und die Vermittlung vom aktiven Einsatz von Lesestrategien.
2. Für sich selber oder mit anderen gemeinsam Lesen (und schreiben).
3. Vielfältige soziale Lernformen beim Lesen (Klasse, Gruppe, Partnerarbeit).
4. Demonstration des zu Lernenden durch die Lehrperson oder Mitschülerinnen und Mitschüler.
5. Überwachung und Unterstützung der Leseprozesse der Lernenden.
6. Auf die Bedürfnisse abgestimmte, individualisierte Instruktionen und Förderung.
7. Instruktionen werden in lebensnahen Lesesituationen und einer anregenden Leseumgebung gegeben.
8. Die Unterstützung der Lehrperson ist förderlich, herausfordernd und ermutigend, die Erwartungen transparent.
9. Schaffen eines positiven und lernförderlichen Klassenklimas.
10. Förderung selbstregulierten Lernens durch hohes Mass an Selbststeuerung von Lernprozessen (planen, steuern und überwachen).
11. Motivation durch Bekräftigung, Lob, positive Rückmeldungen, Übertragung von Selbstverantwortung, Aufzeigen der positiven Wirkung von Anstrengungen und ein angemessenes Lerntempo.

11.2 Metaanalyse zur Leseförderung

Philipp und Schilcher (2012) stellen in ihrem Buch „Selbstreguliertes Lesen“ mehrere Metaanalysen aus dem englischsprachigen Raum zur Lese- und Schreibförderung vor. Daraus leiten sie zehn Prinzipien einer effektiven Förderung ab. Dabei wird zwischen den zu vermittelnden Inhalten an sich und der Art der Instruktion unterschieden.

Inhalte

1. Förderung der *Lesemotivation* durch interessante Texte, Selbstbestimmung und klare Ziele.
2. Training der *Leseflüssigkeit* besonders bei weniger geübten Lesern durch wiederholtes Lautlesen.
3. Einsatz von verschiedenen kognitiven, metakognitiven und selbstregulatorischen *Lesestrategien*.
4. *Kombination* verschiedener Förderelemente.
5. *Lese- und Schreibförderung* miteinander verbinden.

Art der Instruktion

6. Regelmässige *Interaktionsmöglichkeiten* beim Lernen ermöglichen es, auf Verständnisschwierigkeiten einzugehen und Rückmeldungen zu geben.
7. *Hilfestellungen* zum Nutzen von Lesestrategien und durch die Anreicherung des Textes durch Bilder und Lesehilfen.
8. *Modelllernen* durch die Demonstration von Lesestrategien.
9. *Kooperatives Lernen*.
10. Nutzung des *Computers* (vor allem in der Schreibförderung).

12. Schlussreflektion

Am Ende dieser Masterarbeit blicke ich auf ein intensives und lehrreiches Jahr zurück, in welchem ich viele neue Erkenntnisse und interessante Erfahrungen in Bezug auf Förderung allgemein und Leseförderung im Speziellen erworben habe.

Die Durchführung einer eigenen Studie stellte mich vor eine grundsätzlich neue Herausforderung mit vielen spannenden und anspruchsvollen (Lern-) Prozessen. Motiviert startete ich mit meiner Auseinandersetzung betreffend die Leseförderung; schon bald stiess ich auf verschiedene Hürden und Stolpersteine, die es zu überwinden galt. So stellte sich heraus, dass die Suche nach Klassen für die Teilnahme an der Studie sich nicht ganz so einfach gestaltete. Von anfänglich erhofften sechs Probandenklassen sagten mir nur drei Klassen zu. Dies veranlasste mich, meine Planung nochmals zu überdenken. Im Gespräch mit meinem mich begleitenden Dozenten erkannte ich, dass die Anzahl der Probandenklassen mir kein repräsentatives Ergebnis liefern würde.

Zielorientiert begann ich nach Klassen zu suchen, indem ich bei vielen Lehrpersonen systematisch nachfragte, indem ich sie umfassend und schriftlich über meine Studie informierte. Ich habe für mich erkannt, dass über eine professionelle Haltung, die eine transparente Vorgehensweise aufzeigt, mir die Türen geöffnet werden; schon bald konnte ich mit zwölf Probandenklassen –die mir ein repräsentatives Ergebnis liefern sollten -meine Untersuchung beginnen. Die Überwindung dieses beschriebenen Stolpersteins hat bei mir Genugtuung und einen Reifeprozess ausgelöst. Mit neuem

Enthusiasmus und Engagement habe ich meine Auseinandersetzung zum Thema Leseförderung fortgesetzt.

Die Erarbeitung von bestehenden Studien und Theorien zum Thema Lesen wirkten sich dabei bereichernd und unterstützend aus. Die gesamte Arbeit hat mich nicht nur im Rahmen meines Studiums, sondern auch beruflich und persönlich weitergebracht.

Ich erhoffe mir, dem Leser und der Leserin mit dieser Arbeit einen komplexen Einblick in die Thematik der Leseförderung zu ermöglichen und Lehrpersonen die eine oder andere Anregung für den eigenen Unterricht und die Leseförderung bieten zu können und sie zu ermutigen, diese auch umzusetzen.

Den Klassenlehrpersonen, die an der Studie teilgenommen haben, danke ich für die konstruktive und interessierte Zusammenarbeit.

Für die Unterstützung während der gesamten Zeit möchte ich mich bei meiner Familie und meinen Freunden bedanken, ganz speziell bei Hélène Berther, Susanne und Nicolas Oetterli für die kritische Durchsicht der Arbeit.

Für die kompetente und methodische Beratung sowie fachliche Begleitung danke ich der Dozentin Concita Filippini und den Dozenten Martin Venetz und Jean-Paul Munsch.

13. Literaturverzeichnis

Auer, M., Gruber, G., Mayringer, H. & Wimmer, H. (2005). *SLS 5-8. Salzburger Lese-Screening für die Klassenstufen 5-8*. Bern: Verlag Hans Huber.

Bartnitzky, H. (2013). *Sprachunterricht heute*. Berlin: Cornelsen Schulverlage GmbH.

Brandenburger, N. & Klemenz, A. (2009). *Lese-Rechtschreib-Störungen. Eine modellorientierte Diagnostik mit Therapieansatz*. München: Urban & Fischer Verlag.

Bertschi-Kaufmann, A. & Schneider, H. (2007). *Freies Lesen oder Lesetraining? Zu den Wirkungen zweier Unterrichtsmethoden auf die Lesekompetenz und –motivation*. In: JuLit (4). München: AKJ.

Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (2011). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Lenhard, W. (2013). *Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen – Diagnostik – Förderung*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Lenhard, W. & Schneider, W. (2006). *ELFE 1-6. Ein Leseverständnis test für Erst- bis Sechstklässler*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co.

Mayringer, H. & Wimmer, H. (2003). *SLS 1-4. Salzburger Lese-Screening für die Klassenstufen 1-4*. Bern: Verlag Hans Huber.

Nix, D. (2011). *Förderung der Leseflüssigkeit. Theoretische Fundierung und empirische Überprüfung eines kooperativen Lautlese-Verfahrens im Deutschunterricht*. Weinheim und München: Juventa Verlag.

Philipp, M. & Schilcher, A. (2012). *Selbstreguliertes Lesen. Ein Überblick über wirksame Leseförderansätze*. Seelze: Friedrich Verlag GmbH.

Rosebrock, C. & Nix, D. (2012). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2011). *Leseflüssigkeit Fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe*. Seelze: Friedrich Verlag GmbH.

Rustmeyer, R. (2011). *Einführung in die Unterrichtspsychologie*. Darmstadt: WGB (Wissenschaftliche Buchgesellschaft).

14. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kompetenzniveaus und ihre Lesefähigkeiten (Zugriff am 13.10.14 unter www.pisa.educa.ch/de/lesen)	7
Abbildung 2: Leseleistungen nach Kompetenzniveaus, PISA 2012 (Zugriff am 13.10.14 unter www.pisa.educa.ch/de/lesen)	8
Abbildung 3: PISA 2000 – PISA 2012. Leistungen im Lesen (Zugriff am 13.10.14 unter www.pisa.educa.ch/de/lesen)	8
Abbildung 4: Wechselwirkungsmodell der ICF	10
Abbildung 5: Einflussfaktoren für die Lesekompetenz (Philipp und Schilcher, 2012)	13
Abbildung 6: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock und Nix, 2011)	14
Abbildung 7: Teilprozesse im Leseverständnis (Lenhard, 2013)	16
Abbildung 8: Phasen des Lesen- und Schreibenlernens aus Brandenburger und Klement (2009)	17
Abbildung 9: Kompetenzentwicklungsmodell für das Worterkennen und laute Lesen (Klicpera und Gasteiger-Klicpera, 2010)	19
Abbildung 10: Klassifikation von Lesestrategien (Philipp und Schilcher, 2012)	21
Abbildung 11: Kompetenzaufbau des Bereichs Lesen (Zugriff am 1.12.14 unter www.lehrplan.ch)	24
Abbildung 12: Übungsbeispiel „Wörterblitz“ (Isler und Bünzli et al., 2010)	34
Abbildung 13: Beispielauswertung im Testlabor (Isler und Bünzli et al., 2010)	35
Abbildung 14: Textbeispiel aus der Bibliothek (Isler und Bünzli et al., 2010)	36
Abbildung 15: Ablauf Trainingsform Lautlesetandem (Philipp und Schilcher, 2012)	38
Abbildung 16: Salzburger-Lesescreening 1-4 (Mayringer und Wimmer, 2003)	41
Abbildung 17: ELFE 1-6 Wortverständnistest (Lenhard und Schneider, 2006)	41
Abbildung 18: ELFE 1-6 Satzverständnistest (Lenhard und Schneider, 2006)	42
Abbildung 19: ELFE 1-6 Textverständnistest (Lenhard und Schneider, 2006)	42
Abbildung 20: Entwicklung der Lesegeschwindigkeit	44
Abbildung 21: Entwicklung der Lesegeschwindigkeit	45
Abbildung 22: Entwicklung der Lesegeschwindigkeit der durchschnittlichen Leser	45
Abbildung 23: Entwicklung der Lesegeschwindigkeit der überdurchschnittlichen Leser	46
Abbildung 24: Entwicklung der Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung	47
Abbildung 25: Entwicklung der Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung der unterdurchschnittlichen Leser	48
Abbildung 26: Entwicklung der Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung der durchschnittlichen Leser	48
Abbildung 27: Entwicklung der Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung der überdurchschnittlichen Leser	49
Abbildung 28: Entwicklung des Satzverständnisses	50
Abbildung 29: Entwicklung des Satzverständnisses der unterdurchschnittlichen Leser	51
Abbildung 30: Entwicklung des Satzverständnisses der durchschnittlichen Leser	51
Abbildung 31: Entwicklung des Satzverständnisses der überdurchschnittlichen Leser	52

<i>Abbildung 32: Entwicklung des Textverständnisses</i>	53
<i>Abbildung 33: Entwicklung des Textverständnisses der unterdurchschnittlichen Leser</i>	54
<i>Abbildung 34: Entwicklung des Textverständnisses der durchschnittlichen Leser</i>	54
<i>Abbildung 35: Entwicklung des Textverständnisses der überdurchschnittlichen Leser</i>	55
<i>Abbildung 36: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock und Nix, 2011)</i>	60

15. Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Lehrplanziele</i>	23
<i>Tabelle 2: Grundansprüche des 2. Zyklus (Ende 6. Klasse)</i>	25
<i>Tabelle 3: Ablauf der Studie</i>	40
<i>Tabelle 4: Mittelwerte und Standardabweichungen der Ergebnisse „Lesegeschwindigkeit“</i>	45
<i>Tabelle 5: Mittelwerte und Standardabweichungen der Ergebnisse „Dekodier-Genauigkeit und Automatisierung“</i>	47
<i>Tabelle 6: Mittelwerte und Standardabweichungen der Ergebnisse „Satzverständnis“</i>	50
<i>Tabelle 7: Mittelwerte und Standardabweichungen der Ergebnisse „Satzverständnis“</i>	53
<i>Tabelle 8: Qualitätsmerkmale der Lesewerkstatt und des Lautlesetandems</i>	61